

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC

COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

BIANCA BRITO SOUZA

LETÍCIA PEREIRA SANTOS

RAISSA ALVES DE SOUZA

**ESTUDO DE CASO DO FILME “VINGADORES: ULTIMATO”:
o marketing de defensores como estratégia da Marvel no processo
de divulgação**

VITÓRIA DA CONQUISTA

2022

BIANCA BRITO SOUZA
LETÍCIA PEREIRA SANTOS
RAISSA ALVES DE SOUZA

**ESTUDO DE CASO DO FILME “VINGADORES: ULTIMATO”:
o marketing de defensores como estratégia da Marvel no processo
de divulgação**

Trabalho de conclusão apresentado ao Centro
Universitário UNIFTC, Campus de Vitória da
Conquista, como parte das exigências para
obtenção do título de Bacharel em Publicidade e
Propaganda.

Orientador: Prof. Me. Reginaldo Gonçalves do
Amaral

VITÓRIA DA CONQUISTA

2022

BIANCA BRITO SOUZA
LETÍCIA PEREIRA SANTOS
RAISSA ALVES DE SOUZA

ESTUDO DE CASO DO FILME “VINGADORES: ULTIMATO”: o marketing de defensores como estratégia da Marvel no processo de divulgação

Trabalho de conclusão apresentado ao Centro Universitário UNIFTC, Campus de Vitória da Conquista, como parte das exigências para obtenção do título de Bacharel em Publicidade e Propaganda. Orientador: Prof. Me. Reginaldo Gonçalves do Amaral.

Vitória da Conquista, 07 de junho de 2022.

BANCA EXAMINADORA

Reginaldo Gonçalves do Amaral
(Orientador e Presidente da Banca)

Prof. Me. Aline Pinto Luz
(Avaliadora)

Prof. Me. Alvino Brito Filho
(Avaliador)

AGRADECIMENTOS

A Deus, inicialmente gostaria de agradecer, por sempre me conduzir e me abençoar a cada trajetória desse curso, por ter colocado pessoas tão especiais ao decorrer dela e por ter me ensinado a ter paciência e sabedoria para chegar até aqui.

Aos meus pais, Rita e Odailson, meu segundo pai Nahun e minhas avós Oraida e Ivania, por todo apoio, ajuda, incentivo, orações e forças, que me permitiram realizar mais uma etapa na minha vida. Também aos meus irmãos, por me motivarem a ser melhor todos os dias, eu amo cada um de vocês.

Aos meus demais familiares e amigos, que de alguma forma me ajudaram, apoiaram e nunca deixaram de segurar a minha mão e me incentivar a realizar os meus sonhos.

As minhas amigas, em especial a minha dupla, Raíssa e Letícia, que me acompanharam por todo o esse projeto, pelos momentos partilhados em cada encontro, pela força e por todos os ensinamentos que tivemos nesse processo.

A Cristiane e Bianca, que compõem a nossa “panelinha” e fazem parte do melhor presente que ganhei ao decorrer dessa faculdade, por todos os ensinamentos, resenhas, conselhos, carinho e por toda ajuda na conclusão desse curso, eu não sei o que seria sem vocês.

Aos meus professores, por cada aprendizado nessa caminhada, em destaque ao nosso incrível e querido prezado orientador Prof^ª. Reginaldo Gonçalves do Amaral, pela dedicação, paciência, compreensão e amizade.

Bianca Brito Souza

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço a Deus em sua infinita graça, que traçou meu caminho até aqui e se fez presente nos momentos mais difíceis.

A minha família, minha mãe Vanusa e meu pai Joilton que sempre foram meus melhores amigos e maiores apoiadores em tudo que eu me propus a fazer (ou não fazer) e por serem bons ouvintes mesmo quando eu tagarelei assuntos que só eram do meu próprio interesse. Ao meu irmão Bruno, que foi paciente quando passei horas em chamadas barulhentas enquanto desenvolvia este trabalho e seu apoio silencioso.

Aos meus amigos, em especial Bianca e Raissa que entraram nessa aventura comigo e com quem eu vivi incontáveis histórias: um obrigada especial por darem o melhor de vocês e tirarem o melhor de mim também. A Cristiane e Bianca A. por formarem essa “panelinha” incrível da qual me orgulho de fazer parte. Obrigada por serem extraordinárias!

A todas pessoas maravilhosas que encontrei neste percurso, professores, colegas de classe ou de trabalho, que contribuíram para minha evolução pessoal e acadêmica. E finalmente, ao nosso orientador Reginaldo Gonçalves do Amaral, obrigada por acreditar no nosso trabalho e por nos incentivar a fazer o nosso melhor.

Letícia Pereira Santos

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, a Deus por sua infinita bondade e amor. Sem o Seu cuidado, eu jamais teria conseguido. Sentir que Ele estava segurando minha mão durante toda essa jornada foi o motivo da minha força. Sou grata porque “Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom”.

Agradeço também à minha mãe, Maria, e ao meu pai, Edimilson, por todo apoio e amor que recebi nessa caminhada, por sempre se preocuparem comigo, orarem por minha vida e serem meu suporte e inspiração a cada dia. Às minhas irmãs, Milena e Suelini, com quem compartilhei muitas das minhas inseguranças e alegrias durante a graduação, agradeço por tornarem cada momento mais leve, por cada “meme” e cada palavra que fizeram meus dias mais felizes.

A todos aqueles da minha família que estiveram comigo, em especial ao tio Dão e à tia Lú, pelo suporte ofertado, e também aos meus avós, pela imensa preocupação que têm comigo. É muito bom saber que sou amada por vocês.

Às minhas amigas que a faculdade me deu, Cristiane, Bianca A., Bianca B. e Letícia, vocês foram um presente de Deus em minha vida, prova do Seu cuidado comigo. Obrigada por cada momento compartilhado, desde as inseguranças e surtos até as alegrias, resenhas e conquistas. Não sei se teria conseguido sem vocês. Que bom que nos encontramos! Sempre serei grata por essa “panelinha”.

E, é claro, à Marvel, essa fantástica empresa que abordamos nesta monografia, pela criação desse maravilhoso universo de incríveis histórias e personagens que nos cativaram, fizeram e ainda fazem parte da nossa vida, proporcionando-nos a escolha desse tema.

E, finalmente, ao nosso querido professor Reginaldo, por aceitar ser nosso orientador, acreditar na nossa ideia e compartilhar seus conhecimentos, dando-nos o suporte necessário para a realização desta monografia.

Raissa Alves de Souza

Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades

Stan Lee

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Primeira comic do Capitão América	15
Figura 2 – Os primeiros vingadores	17
Figura 3 - Posters promocionais dos sete filmes que compõem a primeira ordem cronológica do MCU.....	21
Figura 4 - Posters promocionais dos sete filmes que compõem a segunda ordem cronológica do MCU.....	22
Figura 5 - Posters promocionais dos nove filmes que compõem a terceira ordem cronológica do MCU.....	24
Figura 6 - Cenas pós crédito de Os Vingadores (2012).....	26
Figura 7 - Cena de Thor: O Mundo Sombrio	26
Figura 8 - Cena de Homem de Ferro (2008)	27
Figura 9 - Modelo de funcionamento do marketing de advogado.....	33
Figura 10 - Perfil oficial da Marvel Studios no twitter	36
Figura 11 - Pôster oficial de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa	36
Figura 12 - Exemplo de meme presente nas redes sociais	37
Figura 13 - Imagem da página inicial do Marvel Insider	39
Figura 14 – Primeiro trailer Vingadores: Ultimato	42
Figura 15 – Marvel Studios agradece fãs no twitter.....	42
Figura 16 – NASA responde fãs da Marvel	43
Figura 17 – Cenas do trailer oficial	43
Figura 18 - Primeiro cartaz de Vingadores: Ultimato	44
Figura 19 – Segundo trailer Vingadores: Ultimato	45
Figura 20 – Cartaz oficial de Vingadores: Ultimato	45
Figura 21 - Pôster inspirado em Vingadores: Ultimato feito pelo artista @TracieChing!	46
Figura 22 - Imagem das latas inspiradas no filme do Vingadores: Ultimato	47
Figura 23 - Personagens colecionáveis do McLanche Feliz, inspirados em Vingadores: Ultimato	47
Figura 24 - Elenco na pré-estreia de <i>Vingadores: Ultimato</i>	49
Figura 25 - Meme publicado pelos irmãos Russo	50
Figura 26 - Twitter Movies identifica Vingadores: Ultimato como o filme mais twittado	51
Figura 27 - Cena pós crédito alternativa criada por fã	52

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
2. MARVEL ANTES DA MARVEL	15
2.1 CRIAÇÃO DO IMPÉRIO CINEMATOGRAFICO	18
2.1.1 <i>“Você se tornou parte de um universo maior, só não sabe ainda”</i> O Primeiro Arco	19
2.1.2 <i>“O valor de uma pessoa, de um herói... é o quanto eles dão certo em ser quem são”</i> O Segundo Arco	21
2.1.3 <i>“Parte da jornada é o fim”</i> O Terceiro Arco.....	22
2.2 ESTRATÉGIAS DA MARVEL NO CINEMA	25
2.2.1 Cenas pós créditos	25
2.2.2 Crossover	26
2.2.3 Easter Eggs	27
2.2.4 Repercussões vinculadas	27
3. “EU SOU INEVITÁVEL” O MARKETING COMO ALIADO DA MARCA	28
3.1 <i>GÊNIO, BILIONÁRIO, PLAYBOY, FILANTROPO</i> ” O MARKETING DIGITAL.....	29
3.2 <i>“CRIME SERIA NÃO TERMINAR O QUE COMEÇAMOS”</i> O MARKETING DE RELACIONAMENTO	29
3.3 <i>“POSSO FAZER ISSO O DIA TODO”</i> O MARKETING DE FIDELIZAÇÃO	30
3.4 <i>“VOCÊ CONFIA EM MIM? CONFIO.”</i> O MARKETING DE INFLUÊNCIA	31
3.5 <i>“NÓS NÃO MEXEMOS COM A LEI NATURAL, NÓS A DEFENDEMOS”</i> O MARKETING DE DEFENSORES.....	32
3.5.1 <i>“O que for preciso”</i> O Marketing de Defensores na Marvel	35
4. “VINGADORES, AVANTE!” VINGADORES: ULTIMATO COMO OBJETO DE ESTUDO	40
4.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	53
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	55
REFERÊNCIAS	58

RESUMO

Este estudo tem como objeto o filme *Vingadores: Ultimato*, em uma análise comportamental relacionada aos fãs em redes interligadas ao Universo Cinematográfico Marvel, através das estratégias do Marketing de Defensores como ferramenta de promoção durante o lançamento do longa. Tendo como objetivo geral analisar como os fãs anunciam a marca de forma espontânea nos meios digitais, a partir das estratégias do marketing de defensores utilizadas pela Marvel nas divulgações em seus projetos cinematográficos, é dissertado no decorrer exemplos de apropriação dos fãs à marca, demonstrando que a comoção e necessidade de propagar suas ideias, teorias e suposições on-line se tornam responsáveis por grande parte da divulgação e visibilidade de seus projetos em pré-lançamento. A metodologia utilizada para realização deste estudo se deu por meio de pesquisas de cunho exploratório e descritivo, além de procedimentos bibliográficos, documental e o estudo de caso, sendo uma análise da recepção pública do filme no âmbito digital. Ao ponto que são levantadas as seguintes hipóteses: mediante a um marketing de relacionamento bem construído a Marvel conquistou não apenas fãs, mas advogados da marca, já que através dessa ligação conquista-se relações de lealdade e comprometimento de ambas as partes. Embora seja uma marca consolidada, o marketing de defensores é uma das principais ferramentas que expande o alcance e retorno positivo de seus projetos, visto que a capacidade dos consumidores de construir o conhecimento da marca aumenta o engajamento e impacta nos resultados financeiros. Para isso, foram usados os estudos de Howe (2013) sobre a história da Marvel e da construção de seu universo cinematográfico. Para entender o sistema de marketing e seus construtos, foram utilizados Kotler (2017-2021) e Thomas (2016), especificamente com sua visão acerca do marketing de defensores.

Palavras-chave: Marvel Studios, Universo Cinematográfico Marvel, Marketing de Defensores, Vingadores: Ultimato, Defensores de Marca.

ABSTRACT

This study has as object the movie Avengers: Endgame, in a behavioral analysis related to fans in networks interconnected to the Marvel Cinematic Universe, through the strategies of Advocate Marketing as a promotional tool during the release of the feature film. The general objective is to analyze how fans spontaneously advertise the brand in digital media, based on Advocate's Marketing strategies used by Marvel in the dissemination of its cinematographic projects, it is discoursed throughout examples of appropriation of fans to the brand, demonstrating that the commotion and need to spread their ideas, theories and sumptions online become responsible for much of the disclosure and visibility of their pre-launch projects. The methodologies used for this study are exploratory and descriptive researches, besides bibliographic procedures, documentary, and case study, being an analysis of the film's public reception in the digital ambit. To the point that the following hypotheses are raised: through well-constructed relationship marketing, Marvel won over not just a fan, but brand lawyers, since through this connection relationships of loyalty and commitment are achieved on both sides. Although it is a consolidated brand, Advocate Marketing is one of the main tools that expands the reach and positive return of your projects, since the ability of consumers to build brand awareness increases engagement and impacts financial results. For this, Howe's (2013) studies on the history of Marvel and the construction of its cinematic universe were used. To understand the marketing system and its constructs, Kotler (2017-2021) and Thomas (2016) were used, specifically with their view about Advocate Marketing.

Keywords: Marvel Studios, Marvel Cinematic Universe, Advocate Marketing, Avengers: Endgame, Brand Defenders.

1. INTRODUÇÃO

Tradicionalmente conhecido como “marketing boca-a-boca”, esse conceito acompanhou a ascensão das redes sociais e tomou um novo formato: o marketing de defensores. Visto como uma das maiores tendências de marketing para os próximos anos, a ferramenta conceitua o comportamento de consumidores que se identificam com a cultura da marca, e agem como advogados da mesma. “As recomendações boca a boca conduzem de 20 a 50% de todas as decisões de compra” (THOMAS, 2016, p.23). Isso significa que, mesmo sendo impactado com anúncios e informações publicitárias, um consumidor em potencial se torna mais facilmente influenciado pela experiência de outra pessoa.

De acordo com a Plataforma de Marketing de Defensores e Engajamento, Peepi (2021)¹, o marketing de defensores é uma das maiores e mais inovadoras tendências do marketing, com propensão a se consolidar como uma importante estratégia das marcas, pois atualmente a opinião de terceiros é considerada um fator importante no processo de tomada de decisão. Esse fato também é observado na cultura pop, onde o processo de divulgação dos filmes da Marvel utiliza o marketing de defensor como maior aliado, uma vez que a empresa tem maior destaque no meio digital por atrair fãs naturalmente para advogar a sua marca. De acordo com uma pesquisa realizada pelo site Game (2021)², a Marvel conta com cerca de 300 mil pesquisas mensais em média nos Estados Unidos, seguido do Brasil e da Índia, com cerca de 110 mil buscas por mês.

Outra pesquisa conduzida pelo The Hollywood Reporter (2019)³, também mostra que 63% da população norte-americana se considera fã da Marvel, o que evidencia a relevância da marca nesse mercado. A popularidade da empresa é indiscutível, ressaltando como uma relação legítima com seu público é a melhor forma de divulgar seus produtos. Economicamente a Marvel também se destaca com filmes que batem recordes no mundo inteiro. Um exemplo disso é “Vingadores: Ultimato” (2019), que está na segunda posição das maiores bilheteiras mundiais com um total de US\$ 2,7 bilhões, além de contar com outros filmes da organização no top 10 (FORBES, 2021)⁴, o que consequentemente movimenta a economia mundial.

¹ Disponível em: <<https://tecnoblog.net/247956/referencia-site-abnt-artigos/>>. Acesso em: 23 de mai. 2022 às 21h33min.

²Disponível em:<<https://www.game.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/HubArticleView?hubId=2855754&articleId=2855755&catalogId=10201&langId=44&storeId=10151>> Acesso em: 23 de nov. de 2021 às 18h42min.

³Disponível em: <<https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/fandoms-marvel-mayreign-supreme-poll-finds-1224706/>>. Acesso em: 23 de nov. de 2021 às 17h22min.

⁴ Disponível em: <<https://forbes.com.br/forbeslife/2021/04/blockbuster-as-10-maioresbilheteiras-de-todos-os-tempos/>>. Acesso em: 15 de mai. 2022 às 09h45min.

Dessa maneira o envolvimento entre fã e marca, através do marketing de defensores é um elemento que evidentemente impulsiona esse mercado, tendo em vista que através desse relacionamento, os consumidores desenvolvem uma paixão pela marca, e propagam, conquistando cada vez mais fãs através das recomendações, o que faz com que outros campos, como a área das vestimentas, papelaria, alimentação, etc., invistam em produtos que fazem referência às características da franquia. Destacando que a Marvel foi nomeada pelo The Hollywood Reporter (2019) como o fandom mais provável de ser compartilhado por aqueles que se identificam como fãs (dentre todas as outras propriedades pesquisadas, como DC e Star Wars) a produtora domina a cultura pop.

Assim, os fãs se tornaram importantes nesse cenário, pois podem representar um público dedicado e ativo; são consumidores que muitas vezes também são produtores de mídia e podem ser analisados como uma parte significativa da cultura de consumo contemporâneo. Pensando nisso, a presente monografia se propõe a elucidar o seguinte problema: como a propagação dos projetos cinematográficos do universo Marvel por fãs desencadeou a utilização da estratégia marketing de defensores no processo de divulgação. Trazendo nas hipóteses que mediante a um marketing de relacionamento bem construído a Marvel conquistou não apenas fãs, mas advogados da marca, já que através dessa ligação conquista-se relações de lealdade e comprometimento de ambas as partes; e que embora seja uma marca consolidada, o marketing de defensores é uma das principais ferramentas que expande o alcance e retorno positivo de seus projetos, visto que a capacidade dos consumidores de construir o conhecimento da marca aumenta o engajamento e impacta nos resultados financeiros.

As presentes descrições evidenciam o objetivo geral do trabalho, que é analisar como os fãs anunciam a marca de forma espontânea nos meios digitais, a partir das estratégias do marketing de defensores utilizadas pela Marvel nas divulgações de seus projetos cinematográficos. A partir disso será feito uma análise sobre o filme “Vingadores: Ultimato” (2019). Além disso, os objetivos específicos são: Identificar as ferramentas do marketing que a Marvel utiliza em sua construção no meio digital; Apontar como as estratégias adotadas pela Marvel influenciam na replicação de seus filmes, pelos defensores da marca; Reconhecer como as ferramentas do marketing de defensores contribuem na consolidação do status da marca; e Compreender como o marketing de defensores contribuiu para que, "Vingadores: Ultimato" se tornasse um marco.

Durante o progresso desta monografia as abordagens metodológicas utilizadas são as pesquisas de cunho exploratório e descritivo. Exploratória porque faz uso do levantamento bibliográfico para o melhor desenvolvimento da análise proposta e descritiva por conta da necessidade da descrição original das características observadas no objeto de estudo. Sobre os procedimentos, caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso. Bibliográfica expondo a importância de autores renomados para obtenção das informações requeridas, documental porque é preciso consultar on-line fontes ricas e estáveis de dados ainda não abordados em publicações oficiais e/ou artigos científicos para a construção desse projeto, e ainda estudo de caso, pois, é feita uma análise profunda do objeto estudado ao qual adota o processo discutido e proporciona o levantamento de hipóteses que podem ser aplicadas a outras empresas.

Para isso, foram usados os estudos de Howe (2013) sobre a história da Marvel e da construção de seu universo cinematográfico. Para entender o sistema de marketing e seus construtos, foram utilizados Kotler (2017-2021) e Thomas (2016), esta especificamente com sua visão acerca do marketing de defensores. Dado a demanda de informações necessárias para a construção do trabalho, como compreender a história da marca desde sua fundação até a formação de um universo cinematográfico de histórias interligadas além dos conceitos de marketing que precedem e ajudam a entender o que é o Marketing de Defensores, é justificado o modelo textual mais extenso desta monografia.

Assim, o projeto está estruturado em três capítulos. No primeiro é descrito com maior profundidade a história da Marvel desde seu início como Timely Publication até a Marvel Studios, também é exposto a criação do império cinematográfico, onde é contextualizada a Saga do Infinito por meio de uma breve descrição dos 22 filmes pertencentes ao arco e na criação dos títulos neste capítulo e subsequentes, são encontradas citações e referências aos filmes do Universo Cinematográfico Marvel, não interferindo no sentido dos tópicos ou ordem de leitura desta monografia. Ainda na mesma seção são mostradas algumas das estratégias da Marvel no cinema. No segundo capítulo é conceituado o marketing no seu contexto geral e outros quatro tipos (marketing digital, marketing de relacionamento, marketing de fidelização e marketing de influência), que antecedem o marketing de defensores, também contextualizado na sequência e finalmente é explanado sua aplicação na empresa.

Por fim no último capítulo é apresentado Vingadores: Ultimato como objeto de estudo, onde é feita uma análise detalhada do processo de divulgação do filme até o seu pós-lançamento, mostrado o envolvimento dos fãs como defensores e como isso foi um fator fundamental para

que se tornasse um marco na história do cinema, quebrando diversos recordes e transformando a história da Marvel. Esta fase é representada pela movimentação das redes sociais através do lançamento dos trailers, posters e interação dos atores, diretores, páginas oficiais e blogs, também por meio das parcerias seladas durante a promoção, além das repercussões que ainda podem ser percebidas online mesmo após a finalização desse arco.

Espera-se que o leitor possa embarcar nessa jornada sobre o Universo Marvel. Como Stan Lee, o criador de muitos dos personagens apresentados nesta monografia acreditava, “você nunca supera seu amor por histórias de pessoas que são maiores que a vida e podem fazer coisas que pessoas normais não podem” Afinal, são as grandes histórias que nos movem.

2. MARVEL ANTES DA MARVEL

O início da Marvel Comics se deu em 1939 sob o nome de Timely Publications, com o americano Martin Goodman. Representante de livros, e mais tarde, editor, Goodman viu no mercado de quadrinhos uma oportunidade que valia sua aposta: o nicho de super-heróis. No ano anterior a editora National Allied Publications (que mais tarde adotaria o título DC Comics e se tornaria sua maior concorrente) havia lançado a *Action Comics 1* e conquistou o mundo com um dos maiores símbolos da fantasia fictícia, o Superman. Seguindo seus passos, a Marvel então lançou a *Marvel Comics 1* e apresentou seus primeiros personagens ao mundo: o Tocha Humana e Namor – O Príncipe Submarino.

Apesar da estreia em um período de grande tensão provinda da Segunda Guerra Mundial, os heróis da Marvel não se abstinham e começaram a combater os nazistas antes mesmo do Estados Unidos entrarem formalmente na guerra. “Enquanto Superman, Batman e outros heróis continuavam enfrentando aliens, vilões fantasiados e ladrões de banco, as estrelas mais vivazes, espalhafatosas e raivosas da Timely já puxavam as manguinhas para combater vilões reais da Segunda Guerra Mundial” (HOWE, 2013, p. 16). E é neste período que temos a primeira aparição de um dos heróis mais famosos de todos os tempos: um homem musculoso vestido de azul e segurando um escudo dá um soco poderoso em Hitler na capa da *Captain America Comics*. Em 1941, Capitão América n. 1 chegava às bancas.

Figura 1 – Primeira comic do Capitão América

Fonte: Site Oficial da Marvel

Nessa época, Stanley Lieber, um jovem escritor relacionado a Goodman, começava a trabalhar para Timely como um "faz-tudo". Não demorou para que ele tivesse envolvimento com os quadrinhos, realizando a criação de textos que vinham nas edições apenas para adequar a revista às taxas postais mais baratas dos correios, e mais tarde contribuindo para as histórias e

narrativas. Stan Lee, o pseudônimo que adotou para desvincular suas criações na editora da carreira de romancista que pretendia construir no futuro, foi promovido a editor-chefe da Timely aos 18 anos, e ao final da guerra em 1945, comandava um escritório no décimo quinto andar do Empire State Building, com uma equipe cheia de novos talentos.

Com os bons índices de vendas, a empresa decidiu estabelecer seu próprio sistema nacional de distribuição, e em 1951 a Timely foi convertida para Atlas Publishing. Porém nessa época, devido a grandes represálias de grupos que viam a indústria de quadrinhos como uma má influência na sociedade, a Atlas viu suas receitas caírem drasticamente e em 1957, com pouco produto para distribuir, as operações de distribuição tornaram-se um prejuízo e foram fechadas. Goodman se viu forçado a ter seus quadrinhos distribuídos pelo Independent News, que possuía sua arquirrival DC Comics, com o acordo de não publicar mais de oito títulos por mês. Essa ação obrigou a editora a fazer novos cortes de pessoal.

A grande mudança ocorre na década de 1960, quando uma série de alterações editoriais criam personagens e enredos que levarão a editora ao sucesso comercial e à liderança de mercado (BRAGA, 2015). Em 1961, Stan Lee e Jack Kirby publicaram a primeira edição do Quarteto Fantástico e marcaram o início da editora sob o nome Marvel, agora oficialmente. A série conta a história de quatro pessoas normais que são expostas a raios cósmicos e desenvolvem poderes, os transformando em super-heróis. Lee explicou que “os personagens seriam o tipo de personagens com os quais ele poderia se relacionar pessoalmente; seriam de carne e osso, teriam seus defeitos e fraquezas” (GENTER, 2016, p. 954).

Talvez porque nunca antes tivessem sido vistas personalidades tão fortes e bem caracterizadas, ou talvez por pura sorte, graças ao Quarteto Fantástico a Marvel se viu inundada de cartas escritas por fãs apaixonados e ansiosos por novas aventuras da equipe. O que o público queria estava claro: personagens com super poderes e personalidades fortes, e depois de alguns meses, eram lançados os *The Incredible Hulk*, *Journey into Mystery* (reinterpretação pessoal de Lee e Kirby do deus nórdico Thor), *Spider-Man* e pouco depois, em *Tales of Suspense*, Tony Stark vestia a armadura do Homem de Ferro. Para Braga Jr. (2015) este modelo de narrativa que foi desenvolvido e se tornou tão atraente, é chamado de Método Marvel.

O “Método Marvel”, como ficou conhecido, consistia em mesclar elementos de ficção e fantasia a partir dos temas sociais relevantes na opinião pública, sempre com um discurso mediador repleto de subterfúgios. A personalidade traumática, insegura e melodramática dos personagens, aliadas às reproduções de formações sociais coetâneas levariam as histórias a uma noção de realismo que, aliada ao crescente investimento na mudança de estrutura dos desenhos destes personagens, tornariam suas produções inovadoras, conquistando jovens leitores e aumentando as vendas (BRAGA JR, 2015, p. 132).

Esta metodologia também permitiu que houvesse uma discussão do ponto de vista social e com o passar dos anos, a editora assumiu uma posição de maior destaque sobre questões como o uso de drogas, os direitos das mulheres e a vida nos guetos, trazendo problemas e conflitos civis acompanhados por super-vilões. A criação dos X-Men, por exemplo, personagens mutantes que viviam à margem da sociedade, trazia essas e outras questões complexas, além de uma diversidade nova, se tornando um dos maiores sucessos da editora mais tarde como franquia no cinema.

Mas além da criação dessas *backstories*⁵ que agradam o público até hoje, outro artefato de história já estava sendo implementado: o universo compartilhado. Já em *Fantastic Four 4*, a Marvel publicou anúncios na parte inferior de suas páginas revelando que “*The Hulk Is Coming!*” em antecipação ao lançamento de um novo título que estreava no mês seguinte. Em seguida Peter Parker, em *The Spectacular Spider-Man*, pede ajuda ao Quarteto Fantástico. Isso abria as portas, em setembro de 1963, para o primeiro número de *The Vingadores*, o quadrinho que unia sob um nome (e uma causa) Homem de Ferro, Homem-Formiga, Vespa, Thor e Hulk. “Tudo entrava na bola de neve do Universo Marvel, que se expandiu até se tornar a mais complexa narrativa ficcional já vista: milhares e milhares de personagens e episódios, todos interligados. Para gerações de leitores, a Marvel era a maior mitologia do mundo moderno” (HOWE, 2013, p. 08).

Figura 2 – Os primeiros vingadores

Fonte: Site Oficial da Marvel

⁵ Backstory ou História de Fundo é uma ferramenta no processo de criação de personagens que garante a coerência e determina suas decisões. Disponível em <<https://nuckturp.com.br/dicionario/backstory/>> Acesso em 25 Abr. 2022.às 22h06min.

Na década de 1990, entretanto, a Marvel havia acumulado dívidas, e em 1996 foi forçada a declarar falência. No mesmo ano, ela vendeu parte de suas ações para financiar a criação da Marvel Studios, onde realizavam a pré-produção dos filmes e os repassavam para estúdios finais, junto com os direitos sobre os personagens. A empresa voltou a se recuperar em 1998, e filmes como *Blade - O Caçador de Vampiros*, *X-Men: O Filme*, e *Homem-Aranha* foram produzidos, tornando o gênero de filmes de super-heróis popular novamente. Já em 2003 a empresa ainda estava balanceando seus lucros quando o produtor executivo David Maisel sugeriu criarem seu próprio estúdio de cinema para produzirem os filmes da Marvel. Em 2005, promovido a presidente do estúdio, Maisel finalmente concebeu o modelo financeiro que tornou a criação do universo cinematográfico da empresa possível.

2.1 CRIAÇÃO DO IMPÉRIO CINEMATOGRAFICO

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) começou com o lançamento do *Homem de Ferro* em maio de 2008. O filme foi uma aposta considerável para o estúdio, já que embora o *Homem de Ferro* tenha sido uma parte importante do mundo dos quadrinhos desde 1963, ele foi considerado por muitos como um super-herói de “segunda linha” em comparação com as figuras icônicas do Superman, Homem-Aranha e Batman, cada um dos quais deixou uma marca inigualável na cultura popular. A produção que inicialmente seria de baixo orçamento⁶ atingiu a marca de 100 milhões de dólares apenas na semana de estreia, sendo responsável por decidir o destino da marca no cinema.

Com sua marca cada vez mais proeminente, a Marvel foi adquirida como subsidiária da Disney, companhia multinacional estadunidense de mídia de massa, em 2009. O estúdio optou por construir gradualmente o perfil de heróis individuais enquanto provocava tramas e eventos por vir. O universo compartilhado, bem como o Universo Marvel original nos quadrinhos, foi estabelecido cruzando elementos comuns da trama, cenários, elenco e personagens. Contando com o Kevin Feige, principal produtor da franquia no cinema e atualmente diretor de criação e presidente da Marvel Studios, a marca desenvolveu um plano a longo prazo que pode ser exemplificado pela criação da *Saga do Infinito*, título que abriga os primeiros vinte e dois filmes do estúdio, divididos em três arcos.

⁶ O diretor Jon Favreau para a "Entertainment Weekly". Disponível em: <https://ew.com/article/2008/05/05/jon-favreau-talks-iron-man/>. Acesso em 25 de maio de 2022 às 22h18min.

2.1.1 *“Você se tornou parte de um universo maior, só não sabe ainda” O Primeiro Arco*

A Marvel desenvolveu duas maneiras de abordar sua franquia: a primeira é constituída pelas fases, sendo quatro delas até o momento, que segue a ordem de lançamento dos filmes no cinema. A segunda, que será desenvolvida neste capítulo, é o fio cronológico contando da origem dos heróis ao seu desfecho em Vingadores: Ultimato. Neste critério, o 1º herói apresentado é o “Capitão América: O Primeiro Vingador” (2011). Nele é exibido Steve Roger, um homem frágil e magro do Brooklyn que por conta de seu caráter e bravura, é escolhido para ser peça chave do experimento do Supersoldado durante a 2ª Guerra Mundial, e acaba se tornando um símbolo de esperança e patriotismo.

Em seu caminho para salvar o mundo de uma arma desconhecida, o herói encerra o primeiro filme com um sacrifício, chocando sua própria nave contra o ártico. Setenta anos depois, o personagem acorda sob os cuidados da agência de espionagem S.H.I.E.L.D., descobrindo que ele permaneceu todos esses anos congelado. A história ainda apresenta Bucky Barnes, o melhor amigo do herói, o vilão Caveira Vermelha, a organização Hydra, e o Tesseract - elementos fundamentais para o futuro da franquia, além do agente Nick Fury.

Seguindo, temos a personagem “Capitã Marvel” (2019), que passou praticamente toda sua jornada longe da Terra, voltando apenas quando Nick Fury a contata após o estalo de Thanos em “Vingadores: Guerra Infinita”, se tornando fundamental na batalha contra o vilão em “Vingadores: Ultimato”. Seu filme de origem é o 2º em ordem cronológica, ambientado em 1995, quando Carol Danvers cai na terra em uma caçada contra a raça alienígena Skrull que mantinha uma guerra de anos com o seu povo, os Kree. A personagem se mostra uma poderosa heroína muitos anos antes dos Vingadores originais, e apresenta o Tesseract como objeto importante novamente.

Já “Homem de Ferro” (2008), retrata a jornada do gênio, playboy e bilionário Tony Stark para se transformar no super-herói de mais alta tecnologia. Embora seja o primeiro filme oficial do MCU, ele é considerado o terceiro na ordem cronológica, sendo o início da introdução do maior rosto da Marvel Studios bem como todo o universo do projeto. O filme traz uma ligação com o “Capitão América: O Primeiro Vingador”, mostrando que seu pai é Howard Stark, personagem presente na criação do patriota. Ao final do longa, Stark revela sua identidade secreta ao mundo, assumindo a armadura do Homem de Ferro e mudando o paradigma de vida dupla da maioria dos heróis.

Na sequência, o segundo filme solo do “Homem de Ferro” (2010) revela as consequências das ações de Tony Stark, que agora se vê pressionado pelo governo a entregar

toda tecnologia por trás da sua poderosa armadura. Sendo um personagem naturalmente estratégico, ele recusa a entregá-la, enquanto lida com a ameaça de outra figura que quer colocar as mãos nela de qualquer maneira. O filme apresenta pela primeira vez a Viúva Negra e o Máquina de Combate, companheiros que se juntarão a Iniciativa Vingadores no futuro.

Se passando na mesma época que o “Homem de Ferro 2”, está “O Incrível Hulk” lançado em 2008. Na história, Bruce Banner é usado de cobaia para a recriação do experimento Supersoldado, o mesmo que havia sido testado no até então falecido Capitão América. Entretanto, devido a um fator genético desconhecido no seu corpo, o teste sai do controle, e Banner se transforma em uma criatura verde violenta. “O Incrível Hulk” é estrelado por Edward Norton, mas nos seguintes filmes da franquia, o Gigante Esmeralda é vivido por Mark Ruffalo.

Ainda em paralelo com o “Homem de Ferro 2” e agora “O Incrível Hulk”, “Thor” (2011) se encaixa na 6º posição. O filme apresenta o Deus do Trovão baseado na mitologia nórdica sendo banido para a terra por seu pai Odin como resultado de uma armação do seu irmão Loki (o Deus da Trapaça) e condenado a viver entre os mortais até que se mostre digno de empunhar seu martelo Mjöllnir novamente. Personagens coadjuvantes que serão importantes para o MCU no futuro, como Gavião Arqueiro, Jane Foster, Erik Selvig e Heimdall são introduzidos no longa.

Finalizando o que seria o Primeiro Arco, “Os Vingadores” (2012) finalmente trouxe o encontro de todos os filmes anteriores e funcionou como o verdadeiro clímax da chamada fase um do MCU. Os poderes e habilidades dos heróis Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Hulk e Thor, foram combinados para deter Loki, que fazia o uso do Tesseract (artefato que carrega em si uma “pedra do infinito”) e de toda uma horda de alienígenas que invadem Nova York sobre seu comando e coordenada por Thanos. A aguardada cena pós-créditos deste filme, um elemento já recorrente nas produções do estúdio, introduzia a primeira imagem do Titã Thanos ao público.

Figura 3 - Posters promocionais dos sete filmes que compõem a primeira ordem cronológica do MCU.

Fonte: Site Oficial da Marvel

2.1.2 “O valor de uma pessoa, de um herói... é o quanto eles dão certo em ser quem são” O Segundo Arco

O Segundo Arco se inicia com os filmes “Homem de Ferro 3” e “Thor: O Mundo Sombrio” em 2013. Esses, trazem novas perspectivas após os eventos de “Os Vingadores”, com o Tony Stark vivendo uma crise de identidade, enquanto Thor precisa fazer alianças para derrotar o Elfo Negro, Malekith, que inclui também aliar-se ao seu traiçoeiro irmão Loki. Além disso, é em Thor: O Mundo Sombrio que a Joia da Realidade é apresentada, elemento que mais tarde se revelará uma das Joias do Infinito.

Em 2014, foi lançado “Capitão América: O Soldado Invernal”. No longa, Steve Roger une forças com Viúva Negra e seu novo parceiro, o Falcão, para trazer à tona uma conspiração dentro da S.H.I.E.L.D. enquanto enfrenta uma figura de identidade misteriosa denominada Soldado Invernal - que revelaria ser seu melhor amigo de juventude, Bucky Barnes. Novamente é introduzido uma joia na cena pós créditos, onde a Hydra realiza experimentos com a Joia da Mente na intenção de conferir superpoderes a seres humanos.

Acontecendo paralelamente às tramas dos filmes anteriores da lista, estão os eventos do filme “Guardiões da Galáxia” (2014). O filme apresenta uma equipe de super-heróis improváveis fora da terra, que tentam proteger um artefato misterioso roubado de Ronan, o Acusador. Este objeto logo descobre-se ser a Joia do Poder capaz de mudar os rumos do universo. Nessa saga, o Universo da Marvel adentra de vez no seu lado cósmico, sendo a parte essencial para a próxima fase da franquia. A trama de “Guardiões da Galáxia Vol. 2” (2017) acontece alguns meses depois do primeiro, e apesar de ser bem importante para as próximas direções do MCU, pode-se dizer que os dois filmes funcionam quase como uma franquia à parte.

Em seguida, “Os Vingadores: Era de Ultron” (2015) reúne os heróis da fase anterior para enfrentar a inteligência artificial criada por Tony Stark e Bruce Banner, que acidentalmente tomou consciência própria através da Joia da Mente - que neste filme é revelado ser a pedra que adornava o cetro utilizado por Loki durante a invasão de Nova York. No longa é introduzido personagens importantes como Wanda e Pietro Maximoff e Visão. As consequências da Era de Ultron ainda poderão ser sentidas muito claramente nos próximos capítulos da franquia.

Encerando o arco, em “Homem-Formiga” de 2015 a Marvel amplia ainda mais a atuação dos super-heróis, mostrando que Hank Pym e sua esposa Janete, o Homem-Formiga e a Vespa Original, já atuavam nos anos de 1980 durante a Guerra Fria, preenchendo o espaço de tempo entre Capitão América e Homem de Ferro. No filme, Hank planeja um assalto inimaginável e para isso, ele contrata Scott Lang e o transforma no mais novo Homem-Formiga. É neste capítulo da Marvel Studios que são apresentadas as partículas Pym, fundamentais para o grande final da Saga do Infinito.

Figura 4 - Posters promocionais dos sete filmes que compõem a segunda ordem cronológica do MCU.

Fonte: Site Oficial da Marvel

2.1.3 “Parte da jornada é o fim” O Terceiro Arco

Apesar de não levar o título de Vingadores, “Capitão América: Guerra Civil” (2016), reúne quase todos os heróis originais, incluindo o Soldado Invernal, os recém chegados Homem-Formiga, Wanda e Visão e os novos personagens Pantera Negra e Homem-Aranha (resgatando o personagem em um acordo Sony-Marvel). Na trama, uma rachadura ideológica entre o Capitão América e o Homem de Ferro provinda da “Era de Ultron” divide a equipe, fazendo com que ao final do filme vários dos heróis virem fugitivos e inimigos do governo.

No filme do “Pantera Negra” (2018), é dada continuidade aos acontecimentos de Guerra Civil, onde o pai do Príncipe T'Challa falece em um atentado. Ele então assume o seu lugar como o mais novo rei do país conhecido como Wakanda, mas logo é confrontado por Killmonger, personagem que planeja abandonar as políticas de isolamento que ajudou a proteger a civilização do reino e iniciar uma revolução. O longa traz a maior representatividade negra vista no universo até então, e o cenário é um prelúdio para o desfecho da Saga do Infinito.

Seguindo, “Homem-Aranha: De volta ao lar” (2017) acontece quase que na mesma época que os eventos de “Pantera Negra”, pouco tempo depois de “Capitão América: Guerra Civil”. Quando volta para casa, o jovem Peter Parker precisa enfrentar a ameaça do Abutre, enquanto vive sua vida de adolescente e tenta uma vaga efetiva nos Vingadores. O longa trouxe um erro na linha temporal da Marvel, onde indicava que a história se passaria em 2020. Uma errata para essa incongruência foi feita em *Marvel: The First Ten Years* que oficializou o período da trama como 2016 (um ano antes do lançamento do filme).

Já “Doutor Estranho” (2016), possui duas posições na cronologia do Universo Marvel. A narrativa inicial se passa em 2016, pouco depois dos acontecimentos da Guerra Civil, enquanto a segunda metade do filme acontece após o acidente do personagem Stephen Strange, em 2017, onde acaba perdendo o uso das mãos. Em uma verdadeira busca para encontrar uma cura, Strange viaja o mundo e encontra respostas em lugares de uso da magia com o Ancião Mestre das Artes Místicas. É através deste filme que se apresenta a Joia do Tempo, e onde se descobre um mundo mágico escondido em dimensões alternativas.

Posteriormente, embora seja um tanto vago precisar o momento exato em que “Thor: Ragnarok” (2017) acontece na linha temporal do MCU, o filme explica por onde o Rei do Trovão anda após sua participação na batalha contra Ultron. Contudo, uma de suas cenas pós-créditos, mostra a nave asgardiana sendo abordada pela nave de Thanos, o que faz com que os eventos de Vingadores: Guerra Infinita aconteçam imediatamente após os de Ragnarok. No longa também se encontram Loki e Hulk, que estavam desaparecido desde a “Era de Ultron”.

No filme “Homem-Formiga e a Vespa” (2018) os eventos ainda se relacionam com Guerra Civil, onde o personagem Scott Lang se encontra em prisão domiciliar por ter ajudado o Capitão América em sua luta contra o governo. Mas por motivos maiores, os seus parceiros Hope Van Dyne e Dr. Hank Pym o convence a vestir o uniforme mais uma vez, burlando o sistema. A cena pós-créditos do filme apresenta um prefácio, com um salto temporal para os acontecimentos pós Vingadores: Guerra Infinita. Esse curta desperta uma curiosidade que, para ser compreendida, deve-se assistir ao último filme dos heróis, Vingadores: Ultimato.

Próximo na ordem, “Vingadores: Guerra Infinita” (2018) é o culminar de cerca de 10 anos de filmes no Universo Cinematográfico da Marvel. Na narrativa Thanos e sua Ordem Negra tentam erradicar metade da humanidade enquanto montam a Manopla do Infinito, que é alimentada pelas seis Joias do Infinito. A Manopla, uma vez totalmente montada, concede ao usuário poder ilimitado para moldar a realidade da maneira que escolher. Os Guardiões da Galáxia e os Vingadores devem se unir para tentar parar o Titã Louco, porém a visão do Doutor Estranho de quatorze milhões de resultados diferentes, revelou que os heróis só venceriam em apenas um cenário. Assim, o vilão atinge o seu objetivo e com um único estalar de dedos, extermina a metade da humanidade.

Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores têm de lidar com a perda de amigos e entes queridos. “Vingadores: Ultimato” (2019) se inicia com um salto temporal de cinco anos, de 2018 para 2023. É neste momento que o Homem-Formiga consegue sair do Reino Quântico e apresenta uma forma de desfazer o desastre realizado no universo pelo vilão. Os sobreviventes do estalo de Thanos então executam um Assalto no Tempo para recuperar as Joias do Infinito do passado, dando uma reviravolta no contexto da trama dos Vingadores: Guerra Infinita, juntando todos os heróis das fases anteriores para lutar, realizando um dos maiores *crossovers* do cinema até então. A história fechou o ciclo de onze anos de construção do Universo Marvel junto aos Vingadores, fechando o Terceiro Arco e encerrando o capítulo de alguns dos heróis mais queridos.

Figura 5 - Posters promocionais dos nove filmes que compõem a terceira ordem cronológica do MCU.

Fonte: Site Oficial da Marvel

2.2 ESTRATÉGIAS DA MARVEL NO CINEMA

Estratégias adotadas pela Marvel Studios na criação do que hoje é conhecido como o Universo Cinematográfico Marvel, baseia-se em muitas das inovações introduzidas na narrativa na década de 1960 pela Marvel Comics, como a noção de continuidade aumentada e compartilhada dentro do universo dos quadrinhos, citada anteriormente. Segundo Howe (2013, p.168) “Uma das marcas do Universo Marvel era ser uma narrativa grande e unificada, onde tudo que acontecia em um título teria impacto potencial em todos os outros”. No cinema o estúdio foi ainda mais ousado, trazendo para suas tramas estratégias de vinculações sutis que poderiam ser percebidas apenas pelos mais atentos e teorizadores, ou servindo como prelúdio para histórias que nem haviam sido anunciadas, se tornando um padrão que, atualmente, todos os fãs aprenderam a ansiar e apreciar.

2.2.1 Cenas pós créditos

Tão popular como os heróis no Universo Cinematográfico Marvel, as cenas pós-créditos têm sido um artifício comum no cinema americano por décadas, aparecendo principalmente em comédias, como em “Curtindo a Vida Adoidado”, filme de 1986. Já em Homem de Ferro (2008), a sequência pós-créditos apresenta o personagem diretor da S.H.I.E.L.D, Nick Fury, se aproximando de Tony Stark para discutir a “Iniciativa Vingadores”. Lançado apenas um mês depois, O Incrível Hulk (2008) apresenta um final no qual Robert Downey Jr. em uma participação especial como Tony Stark, inicia uma conversa sobre os Vingadores, estabelecendo firmemente a continuidade entre eles. Desde esses filmes iniciais, as sequências pós-créditos se tornaram cada vez mais uma das marcas do estúdio.

A chegada do primeiro filme de Thor, por exemplo, foi prenunciada pela descoberta de seu martelo, Mjolnir, no final de Homem de Ferro 2 (2010), enquanto Guardiões da Galáxia foi introduzido com uma participação especial do The Collector na conclusão de Thor: O Mundo Sombrio (2013). Alguns filmes desta série chamaram a atenção para supostas sequências dentro do título específico: Capitão América: O Soldado Invernal (2014) dá dicas de direção futura para o personagem Bucky Barnes; Os Vingadores (2012), que tem uma cena de créditos intermediária e uma cena de pós-créditos, apresentou o personagem de Thanos, um grande vilão para os futuros filmes dos Vingadores.

Figura 6 - Cenas pós crédito de Os Vingadores (2012)

Fonte: Os Vingadores (2012)

2.2.2 Crossover

A Marvel Comics fez do *crossover*⁷ uma marca registrada de sua narrativa já em 1963, com óbvias intenções mercantis. As aparições de personagens nos títulos não apenas ajudavam a estabelecer o sentido de um universo compartilhado, mas também reforçavam a necessidade de comprar todos os quadrinhos da Marvel ou ver todos os filmes do estúdio, como é atualmente. Até o momento, por exemplo, Samuel L. Jackson apareceu em doze filmes do Universo Cinematográfico da Marvel como Nick Fury, e suas aparições nas franquias (com exceção de O incrível Hulk e Guardiões da galáxia) são o que mais claramente as conecta como uma série.

As aparições dos personagens também são usadas como um modo de *fanservice*⁸ nas franquias, onde não tem um propósito conectivo ou que interfira no enredo. Em Thor: O Mundo Sombrio, por exemplo, Loki brevemente assume a forma do Capitão América de Chris Evans enquanto caminha com Thor (figura 7). A lenda dos quadrinhos, Stan Lee, também fez sua marca no universo com papéis inesperados. Até sua morte em 2018, Lee fez participações especiais em quase todos os filmes do estúdio, como vendedor de cachorro-quente ou até mesmo um astronauta, com o único intuito de divertir os espectadores.

Figura 7 - Cena de Thor: O Mundo Sombrio

Fonte: Thor: O Mundo Sombrio

⁷ Um *crossover* é a colocação de dois ou mais personagens, cenários ou universos de ficção distintos no contexto de uma única história.

⁸ *Fanservice* é entregar no produto audiovisual o que os fãs querem ver (materializar em cena algo que seja chamativo e agrade aos fãs, e não necessariamente algo que faça sentido com a história).

2.2.3 Easter Eggs

A tendência da Marvel Studios de introduzir *easter eggs*⁹, ou pistas visuais semi-ocultas para possíveis direções futuras da trama ou por pura referência, começou com o Homem de Ferro, no qual uma versão do escudo do Capitão América é brevemente visível em cenas ambientadas no laboratório de Tony Stark. Os filmes dos Guardiões da Galáxia também estão especialmente repletos de *easter eggs*; na cena no museu do Colecionador, do primeiro longa, os fãs mais atentos acreditam que viram tanto o casulo de Adam Warlock quanto o corpo de Bill Raimo¹⁰, personagens dos quadrinhos. Para os fãs da Marvel, parte da diversão de assistir a um filme de super-herói ou programa de TV cheio de ação é a chance de identificar esses detalhes.

Figura 8 - Cena de Homem de Ferro (2008)

Fonte: Homem de Ferro (2008)

2.2.4 Repercussões vinculadas

Talvez o elemento narrativo mais importante do Universo Cinematográfico Marvel seja a noção de repercussões vinculadas entre os elementos: Os filmes acontecem em um universo compartilhado e os eventos de uma obra têm impacto sobre os personagens das outras. Notavelmente, a invasão de New York em Os Vingadores é referida em filmes posteriores como Thor e Capitão América, e é fator importante na tomada de decisão de Stark em Vingadores: Era de Ultron - filme que posteriormente acarreta os acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, e afeta diretamente o início de Vingadores: Guerra Infinita.

Os elementos que servem a essa função promocional abordam de diferentes maneiras o público mais fiel e o casual, estabelecendo uma hierarquia de conhecimento, conexão e intimidade dentro da base de consumidores para provocar a conversão dos espectadores casuais

⁹ *Easter eggs* é uma expressão bastante usada no mundo dos games, filmes e tecnologia para descrever uma referência ou algo que está escondido dentro de uma mídia.

¹⁰ Guardians Of The Galaxy Easter Eggs: Over 50 Trivia, References, Callbacks, Cameos And More; Disponível em: <<https://www.slashfilm.com/533148/guardians-of-the-galaxy-easter-eggs/>>. Acesso em: 09 de abr. 2022 às 20h30min

em fãs profundamente comprometidos. Como a Marvel deixa certos pontos da trama inexplicados dentro do filme, os fãs casuais são incentivados a procurar respostas para essas perguntas da Internet ou recorrer aos fãs mais experientes entre seus conhecidos. Isso justifica o acesso a dezenas de artigos com títulos como “Guardiões da Galáxia: Todos os *Easter Eggs* Revelados!” ou “Coisas que você não percebeu em Vingadores: Ultimato”, que contribuem para o maior envolvimento do público sazonal ou leigo a este universo expandido.

Todos esses elementos trabalham para construir a concepção de um universo ficcional em um grande número de histórias que se interligam. Isso gera ainda a antecipação criada para futuros filmes na medida em que cada filme não é apenas um evento/história em si, mas serve como ferramenta promocional para lançamentos futuros. Como o CEO da Marvel, Kevin Feige, explicou em entrevista ao *The Toronto Sun*¹¹, essa estratégia foi projetada para aumentar as expectativas dos fãs sobre o destino do MCU, e que a continuidade e a conexão entre os enredos é a parte mais importante de toda a história.

3. “EU SOU INEVITÁVEL” O MARKETING COMO ALIADO DA MARCA

Por se tratar de um conceito moderno e relativamente recente, o Marketing de Defensores, peça importante para o desenvolvimento desta monografia, ainda não possui na literatura utensílios ou mecanismos utilizados ou desenvolvidos exclusivamente para esse âmbito, se fazendo necessário utilizar um mix de ferramentas oriundas dos marketings: digital, de relacionamento, fidelização e influência, que serão descritas nos seguintes tópicos em suas características.

O marketing, essencialmente, pode ser visto em vários contextos, sendo possível identificá-lo em diversos momentos e situações do dia a dia. De acordo com Kotler e Armstrong (2017, p.25) “o marketing é um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor com os outros.” Em concordância, Las Casas também menciona, que:

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos da organização ou indivíduo e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 2007, p. 15).

Assim dizendo, é o meio pelo qual a empresa tem o poder de estimular e persuadir o cliente, é o processo de projetar, lançar e gerenciar um produto ou serviço para que possa ser

¹¹ O CEO Kevin Feige para a "The Toronto Sun". Disponível em: <<https://torontosun.com/entertainment/movies/avengers-infinity-war-marvel-studios-kevin-feige-on-the-future-of-the-mcu-the-best-stories-have-a-definitive-ending>>. Acesso em 09 de maio de 2022 às 19h15min.

vendido aos clientes-alvo. Para vender um produto ou serviço, os profissionais de marketing devem identificar as necessidades de seu mercado-alvo e desenvolver um plano para atender a essas necessidades, combinando com a criação de uma imagem para o produto ou serviço que seja atraente e condizente, para que os clientes em potencial queiram comprá-lo. Com o surgimento ou aprimoramento de novas ferramentas quase que constante nesse cenário, pode-se notar que o marketing está se voltando cada vez mais ao digital à medida que as pessoas começam a consumir conteúdo online.

3.1 *GÊNIO, BILIONÁRIO, PLAYBOY, FILANTROPO*” O MARKETING DIGITAL

Com o avanço da tecnologia surgiram novas tendências e o mundo passou por diversas transformações, principalmente no campo da comunicação. Como afirma Jenkins (2009, p. 33) "o paradigma da revolução digital alegava que os novos meios de comunicação digital mudariam tudo". Nesse panorama de mudanças e adaptações, originou-se um novo modelo definido como marketing digital, onde de acordo com Kotler (2021), “não é apenas fazer com que os clientes migrem para canais digitais ou gastem mais em mídia digital”. O marketing nesse contexto pode revolucionar a forma como os profissionais trabalham, pois, como afirmado pelo mesmo,

À medida que a interação avança e os clientes exigem relacionamentos mais próximos com as empresas, aumenta a importância do marketing digital. O papel mais importante do marketing digital é promover a ação e a defesa da marca. Como o marketing digital é mais controlável do que o marketing tradicional, seu foco é promover resultados, ao passo que o foco do marketing tradicional é iniciar a interação com os clientes. (KOTLER, 2017, p.81)

Este marketing, então, alcança uma audiência ativa em um ambiente que ainda não está saturado pela concorrência. Dessa forma, é possível desenvolver um diálogo produtivo e contínuo com os clientes, facilitando todo tipo de negociação. Esses consumidores tendem a tomar suas decisões de compra em influência, não apenas por preço ou necessidade. Considerando esse ponto, profissionais de marketing tem o objetivo de iniciar uma nova era no marketing de relacionamento, estabelecendo relações de um para um e de um para muitos, aumentando os efeitos da chamada propaganda boca a boca.

3.2 *"CRIME SERIA NÃO TERMINAR O QUE COMEÇAMOS*” O MARKETING DE RELACIONAMENTO

A teoria do marketing de relacionamento tem sido um dos principais paradigmas do marketing desde meados da década de 1980 e tornou-se cada vez mais importante ao longo do tempo, pois é uma estratégia desenvolvida para construir uma relação forte e duradoura entre

uma marca e seu público. Suas ferramentas auxiliam na inserção de uma comunicação eficaz, favorecendo para que a marca entenda melhor as necessidades do seu público e identifique oportunidades de aproximação com seus clientes e potenciais consumidores. Segundo Gummesson,

Marketing de relacionamento é o marketing baseado em interações dentro da rede de relacionamentos. (...) Os relacionamentos exigem que pelo menos duas pessoas estejam em contato. O relacionamento fundamental do marketing é aquele entre um cliente e um fornecedor. (GUMMESSON, 2002, p.23)

Considerando que cada vez mais os consumidores apresentam demandas específicas, essa relação se faz necessária para gerar frutos que beneficiam tanto as empresas quanto os clientes. O envolvimento entre o consumidor e a marca pode fazê-lo explicar a existência da organização e seu entusiasmo sobre a mesma com outros futuros clientes, aspecto introduzido como boca-a-boca, já o amor à marca dentro do relacionamento marca/consumidor, desenvolve a lealdade do cliente (CARROL e AHUVIA, 2006).

O marketing de relacionamento busca entender o perfil do consumidor, identificar as reais necessidades do consumidor com maior probabilidade de sucesso e, a partir daí, oferecer ofertas específicas visando a satisfação e posterior fidelização do cliente. Segundo Kotler e Armstrong (2017), o gerenciamento de relacionamento com o cliente envolve a coordenação adequada de detalhes de clientes individuais e a administração de pontos de contato para maximizar a fidelidade. Mais recentemente, a gestão do relacionamento com o cliente assumiu um significado mais amplo: o processo geral de construção e manutenção de relacionamentos lucrativos com o cliente que lhes proporcionam valor e satisfação excepcionais.

Ainda de acordo com os autores, ele lida com todos os aspectos da aquisição, retenção e desenvolvimento de clientes. Portanto, o objetivo de uma estratégia de Gestão do Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management - CRM) é obter um conhecimento profundo deste e a partir daí, construir um relacionamento para fidelizá-lo, gerando lucros para a organização. Dessa forma entender o comportamento do consumidor é essencial para que as organizações possam gerir um relacionamento de modo a satisfazê-los.

3.3 “*POSSO FAZER ISSO O DIA TODO*” O MARKETING DE FIDELIZAÇÃO

Existem legiões de fãs de diversas marcas que as defendem até o fim. Estes, são clientes com alto nível de fidelização que só compram produtos específicos das mesmas empresas e as indicam para outras pessoas, relatando a sua experiência com prazer. Marcas grandes que conquistam defensores deste modo, geralmente utilizam seu marketing para promover um estilo de vida, conceito ou status acima do que os produtos realmente significam.

A Apple, multinacional de tecnologia que fornece produtos eletrônicos fundada em 1976 em uma garagem de Los Altos, Califórnia e que hoje fatura US \$1 bilhão por dia, é um exemplo de empresa que usa a tática do marketing de fidelização. A marca é conhecida por seus fãs que, além de defensores ávidos contra os críticos, são consumidores devotos que investem horas e dinheiro para terem um aparelho, e foram até nomeados como applemaniácos. Graças a eles, existem sites totalmente dedicados aos produtos da Apple e suas estratégias de marketing. Mesmo veículos de notícias de alta qualidade como o The Atlantic escrevem incansavelmente sobre a empresa, distinguindo o que ela faz e como ela faz.

Como resultado, a Apple está muito à frente de seus concorrentes em termos de fidelização de clientes no mercado de tecnologia. Se o dispositivo atual fosse substituído, cerca de 84 % dos usuários do iPhone escolheriam um produto mais avançado da mesma marca. As informações são de uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria GfK (divulgado pela Reuters)¹², no Brasil e em outros oito países. A Apple vai além do rótulo "produto de computador" - eles criam produtos que seus clientes acreditam que tornam a vida melhor, mais fácil, mais divertida e legal, e mesmo quem nunca teve um iPhone ou iMac e até os mais fervorosos defensores do Android admiram e respeitam a marca. Além disso, uma curiosidade é que o "branding da Apple é tão forte, que seus produtos aparecem em diversos filmes e séries sendo usados pelos personagens. O impacto disso pode ser tão grande, que a companhia não permite que vilões usem iPhones em filmes, para não gerar uma associação negativa com a marca." (The News, 2022).

Desse modo nota-se, que quanto maior o grau de envolvimento do cliente, mais eles trabalharão para ajustar o serviço que a marca fornece ou o produto que ela vende, portanto, é mais provável que o cliente permaneça fiel a marca, em vez de se arriscar (GODIN, 2013). Como se pode ver, o marketing de fidelidade pode ser usado para motivar os clientes a continuar usando um produto ou serviço, ou para criar um sentimento de propriedade sobre eles, aumentando a satisfação do cliente, construindo confiança e gerando referências através da influência.

3.4 “VOCÊ CONFIA EM MIM? CONFIO.” O MARKETING DE INFLUÊNCIA

Como o uso de dispositivos móveis aumentou e os consumidores passam mais tempo nas redes sociais, o marketing de influenciadores foi encontrado como um canal de marketing autêntico para alcançar os consumidores. O marketing de influenciadores é basicamente o boca a boca virtual, e os consumidores são muito mais propensos a perceber e reagir positivamente a

¹² Disponível em: <<https://www.reuters.com/article/2011/11/25/us-cellphones-study-idUSTRE7AO00420111125>>. Acesso em 20 de maio de 2022 às 23h35min.

uma mensagem que vem de um amigo ou persona de confiança do que a um post patrocinado que vem de uma empresa, porque o nível de confiança embutido entre o influenciador e o leitor é essencialmente impossível para uma marca construir sozinha com o consumidor.

Visando isso, as empresas passaram a envolver estrelas de mídia social com grande base de fãs para promover produtos e serviços em nome de sua marca. Esses influenciadores se tornaram um ativo importante para os anunciantes, pois abordam diretamente seu público-alvo e incluem recomendações de marcas e produtos em conteúdo altamente relevante e divertido. De acordo com a instituição Nielsen (2012), 92% das pessoas confiam em recomendações de amigos e conhecidos sobre produtos e serviços. Isso significa que, mesmo sendo impactado com anúncios e informações publicitárias, um consumidor em potencial se torna mais facilmente influenciado pela experiência de outra pessoa.

Nesse âmbito, o influenciador deixa de ser apenas a figura online definida pelo número de seguidores, e se conecta com o seu público como um amigo ou pessoa próxima. Mas nem só ao meio digital essa categoria se encaixa. Uma pessoa comum é propensa a se influenciar de elementos básicos ou comuns a sua volta, assim como esta mesma pessoa pode influenciar um terceiro com suas crenças ou opiniões. Deste modo, um defensor de uma marca se torna instantaneamente um influenciador ao fazer livre propaganda de um produto ou serviço a outros.

3.5 “NÓS NÃO MEXEMOS COM A LEI NATURAL, NÓS A DEFENDEMOS” O MARKETING DE DEFENSORES

Com a facilidade de acesso a informações e dados atualmente, os consumidores desenvolveram a necessidade de conhecer os detalhes dos produtos, se informar com a opinião de quem já comprou e entender a experiência dos amigos com a marca antes de realizar uma compra. Isso torna o feedback positivo do cliente algo extremamente valioso, e é onde entra o marketing de defensores. Baseado em um conceito simples e muito antigo: o boca a boca, esse marketing surgiu em 1970 quando o psicólogo George Silverman notou durante um grupo de estudo com físicos que, “um ou dois físicos que tinham boas experiências com uma droga conseguiam persuadir um grupo inteiro de céticos. Até conseguiram dissuadir um grupo de ex-consumidores insatisfeitos que tinham tido experiências negativas”.¹³

O boca a boca então poderia ser visto como uma das formas mais eficazes de comunicação, já que as pessoas tendem a divulgar serviços ou produtos que conhecem. Porém o

¹³ Disponível em: <<https://blog.rakutenadvertising.com/pt-br/insights/marketing-boca-a-boca-o-que-e-onde-nasce-e-para-onde-vai/>>. Acesso em: 20 de mai. 2022 às 00h10min.

maior desafio das marcas, era criar estratégias e motivar os clientes a falar positivamente sobre as empresas que eles amam, não apenas da sua mercadoria. Dessa forma surgiu o *advocate marketing*, conhecido também como o marketing de defensores. Segundo Thomas (2016, p.3), o *advocate marketing*/marketing de defensores “é a estratégia utilizada pelas organizações para incentivar e engajar clientes e demais partes interessadas a expressar publicamente comentários favoráveis sobre um produto ou serviço”. A diferença está em quão longe e quão rápido a mensagem se propaga atualmente.

Ainda de acordo com Thomas (2016), o marketing de defensores não é apenas uma palavra da moda. Ele tem sido conhecido de várias maneiras ao longo dos anos, como marketing de clientes, marketing de sucesso do cliente, marketing de influenciadores, marketing de defesa, marketing de referência do cliente e marketing de embaixadores. Esses outros nomes estão começando a convergir sob o guarda-chuva de um único termo industrial, criando um sistema especial que unifica experiências pessoais com uma comunidade de compartilhamento, como pode ser observado no modelo abaixo.

Figura 9 - Modelo de funcionamento do marketing de advogado

Fonte: RAMOS, Laura. Forrester, 2015.

O marketing de defensores é ainda, semelhante ao marketing de influenciadores, pois usa as contas de mídia social de outras pessoas para inspirar novos clientes a usar um produto ou serviço. No entanto, ao contrário das campanhas de marketing de influenciadores, não é feito o uso de celebridades, influenciadores ou líderes do setor para venda da marca. Na verdade, é usado clientes comuns e reais para elogiar. Como aponta Thomas (2016), os defensores são os melhores representantes de vendas de uma empresa, pois influenciam proativamente as decisões de compra de outras pessoas. A autora traz o exemplo da defesa voluntária que as pessoas realizam da Apple contra a Microsoft ou da baunilha contra o chocolate. Ressaltando que os

defensores podem ser como mães ursas - eles protegem, apoiam e defendem suas marcas favoritas.

Nessa lógica, os defensores tornaram-se importantes objetos de estudo, por várias razões: eles podem ser considerados como representantes de um público dedicado e ativo, são consumidores que muitas vezes também são produtores de mídia (Jenkins, 1992) e podem ser analisados como uma parte significativa da cultura de consumo contemporânea. Esse fenômeno pode ser complementado também com a lealdade dos fãs. Nas palavras de Albanez, Garcia e Galli (2014, p. 8), “compreender os diversos aspectos que englobam a lealdade passa a ser um ponto fundamental para promover a manutenção de clientes. Daí a necessidade de criação de produtos e serviços que satisfaçam as necessidades e os anseios de valor buscados pelo cliente”.

Além disso, o marketing de defensores tem importância com outras estratégias de valor para o consumidor, como a Gestão de Relacionamento com o Cliente, onde é feita a condução de relacionamentos mais profundos ao longo do tempo. Um bom relacionamento com o cliente garante que estejam satisfeitos com o produto ou serviço, o que, por sua vez, cria lealdade e valor à marca. Este, é criado quando os clientes percebem que uma empresa é valiosa e prestigiosa. Os clientes então associarão sentimentos positivos à corporação, pois passarão a ser fiéis a ela, podendo se tornar defensores da mesma e, além de dar preferência ao consumo naquela corporação (ou somente nela) podem ainda influenciar outros, o que ajudará a aumentar as vendas.

Os clientes leais e altamente confiáveis conquistados organicamente pelos produtos e/ou serviços de uma marca, irão defendê-lo e recomendá-lo publicamente. Através desse processo ganha-se a devoção e o apoio dos clientes, que são definidos como defensores. Este é o resultado do trabalho de fornecer ótimos produtos e serviços que são bem apoiados, juntamente com uma narrativa de marca que conta uma história convincente. Essa combinação é a base para a melhor fonte de marketing – a expressão autêntica e voluntária de inúmeros clientes satisfeitos e engajados. (THOMAS, 2016, p.7)

Em síntese, marcas autênticas, confiáveis e bem suportadas serão mais populares entre os clientes. Eles terão uma história melhor para contar e seus clientes estarão mais comprometidos com elas. Este é o tipo de marca que as pessoas querem apoiar e recomendar, pois os consumidores se sentem mais comprometidos com essas e podem até se tornar defensores delas. Como é o caso da companhia estadunidense de entretenimento Marvel, que conta com uma grande rede de defensores empenhados em advogar voluntariamente por ela, devido às experiências autênticas, dignas de confiança fornecidas pela marca.

3.5.1 “O que for preciso” O Marketing de Defensores na Marvel

As mudanças tecnológicas transformaram as estruturas econômicas e sociais, revelando um aumento no consumo experiencial (PINE II e GILMORE, 2013). Dada essa situação, as franquias têm sido vistas como uma grande oportunidade para os grupos de mídia, o que levou as organizações a adotarem o modelo como estratégia de entrega de experiências e relacionamento com os consumidores. O Universo Cinematográfico Marvel destaca-se nesse segmento, centrada nos filmes de super-heróis criados e produzidos pela empresa de quadrinhos, a lealdade dos seus fãs é conquistada através do interesse intenso provocado por personagens, enredos e mundos inteiramente novos

A Marvel cultiva seu público de várias maneiras. Ela valoriza sua comunidade, e muitas vezes incorpora o feedback dos fãs em suas experiências, fazendo com que seu público se sinta altamente conectado à marca. Uma delas é envolver os clientes indiretamente como coprodutores por meio de interações nas mídias sociais. Essa abordagem está enraizada em uma longa tradição da Marvel de apoiar o crescimento das comunidades de admiradores, por exemplo, incluindo colunas de cartas na parte de trás dos quadrinhos. As colunas permitiam que os fãs se apresentassem em público e os criadores respondessem aos seus comentários. Dando continuidade a essa tradição, Favreau e outros diretores da Marvel fazem questão de usar as mídias sociais para manter contato com a base de fãs de quadrinhos, pegando insights de salas de bate-papo e fóruns.

A empresa ainda tem contas de mídias sociais no Facebook, Instagram e Twitter. Por meio deles, são exibidos conteúdos para histórias em quadrinhos, informações sobre datas de venda e promoção de vídeos que atingem milhões de seguidores e espectadores e maximizam a exposição aos fãs. No twitter, principal plataforma de interação da empresa, as contas permitem que os fãs se conectem com os personagens nos períodos de espera entre os filmes, e também façam perguntas ou descubram curiosidades. Essas contas não apenas ajudam a manter o interesse e a atenção dos fãs, mas também são uma ótima maneira para a Marvel estudar seu público e o que eles esperam das histórias.

Figura 10 - Perfil oficial da Marvel Studios no twitter

Fonte: Perfil oficial da Marvel Studios no twitter

O site oficial da Marvel ainda disponibiliza informações e novidades, além de possuir abas para quadrinhos, filmes, vídeos, jogos, TV, personagens e uma loja online. O site é uma ótima maneira de os fãs se conectarem e aprenderem sobre tudo no mundo da Marvel. Manter uma ótima comunicação entre fãs e empresa é fundamental para o seu sucesso, pois um não poderia existir sem o outro. Isso influencia na paisagem do fandom, que, com a ascensão das redes, foi expandida, oferecendo novas formas de interação com a comunidade de fãs, e aumentou as possibilidades de criatividade – uma esfera vibrante da cultura de admiradores. Um exemplo recente de grande movimentação online, foi com o filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” (2021), que se tornou o filme mais aguardado pelos fãs (e não fãs) da marca até então.

Figura 11 - Pôster oficial de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Fonte: Site Oficial da Marvel

Em entrevista¹⁴, o intérprete do Homem-Aranha, Tom Holland, revelou que inicialmente os planos de marketing para o filme eram completamente diferentes do que foi apresentado. De acordo com o ator, a ideia era fazer o público acreditar que o longa seria sobre uma guerra civil entre o Dr. Estranho e o Homem-Aranha. A estratégia falhou miseravelmente quando imagens das gravações vazaram, confirmando que a história do último filme da trilogia “Home” trazia de volta personagens anteriores da franquia, assim confirmando também a teoria de que esse filme abordaria o famoso e bastante aguardado multiverso da Marvel.

Segundo o site Seja CEO, a partir disso começaram a circular na internet um “buzz muito forte e a surgir diversas teorias de quem mais poderia aparecer no filme”. Apesar de todas as indicações de que o filme seria sobre o multiverso, a Sony, que é responsável pelos direitos de comercialização do Homem-Aranha, assim como a Marvel e os atores cotados no filme, se mantiveram em silêncio sobre a confirmação. Os fãs ficaram cada vez mais ansiosos, chegando a gerar milhões de conteúdo por minuto, que incluíam desde postagens em fóruns, análises em blogs e vídeos, a memes¹⁵ em redes sociais.

Figura 12 - Exemplo de meme presente nas redes sociais

Fonte: Twitter de fã¹⁶

¹⁴ Disponível em <<https://sejaceo.com/homem-aranha-sem-volta-para-casa/>>. Acesso em: 15 de mar. 2022 às 17h22min.

¹⁵ Meme é um termo da internet que se refere ao fenômeno de “viralização” de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc, que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. às 20h22min.

¹⁶ Tradução do texto na imagem: “Marvel Studios realmente disse ‘vamos fazer um filme inteiro sobre esse meme’”.Disponível em:<https://twitter.com/tara_celine_/status/1472710421819932681?ref_src=twsrc%5Etfw>. Acesso em: 15 de Mar. 2022 às 17h55min.

Essa estratégia, intencional ou não, gerou resultados ainda maiores que previstos: com o esgotamento dos ingressos ainda na pré-estreia do filme, e faturamento atual posicionado como a segunda maior bilheteria do estúdio, atrás apenas de “Vingadores: Ultimato”, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” atingiu uma marca histórica e desbancou a bilheteria de “Avatar” (2009), tornando-se o terceiro maior faturamento de todos os tempos nos cinemas dos Estados Unidos (Omelete, 2022). O filme já era a sexta maior bilheteria da história do cinema antes mesmo de estreiar na China, potência em consumo de filmes.

A Marvel conhece seu público e sabe para quem cria seus filmes, unindo seus produtos e seus materiais de divulgação focado para eles, a partir de suas narrativas incríveis e relacionamento exemplar com o cliente. Assim a fidelização do consumidor é uma parte importante, e que tem sido cada vez mais investida pelas organizações, como uma forma de garantir que os mesmos permaneçam utilizando seu produto e distribuindo uma boa imagem sobre ele, fazendo surgir a lealdade dos consumidores. Nesse sentido, a lealdade pode ser definida como um comprometimento profundo em comprar ou usar novamente um produto ou serviço, de forma consistente para, no futuro, provocar compras repetidas da mesma marca ou empresa, mesmo que existam influências situacionais e esforços de marketing capazes de causar comportamento de mudança (LUO e HOMBURG, 2007).

O Universo Cinematográfico Marvel utiliza muito as estratégias de programa de fidelidade para criar um grande relacionamento com seu público, atraindo mais consumidores que possam defender a sua marca. Para Grunig (2009) a consolidação do relacionamento entre organização e público é fundamental para o crescimento e auxílio de uma empresa. Pensando nisso, a Marvel dentro do seu site desenvolveu uma página conhecida como Marvel Insider com intuito de recompensar seus fãs através do consumo de conteúdo dentro do próprio site.

Tornando uma grande estratégia para fidelizar as pessoas que utilizam esse serviço, aqueles que obtêm pontos a partir de ações como ler quadrinhos digitais, jogar seus jogos, assistir trailer, vídeos, deixar a sua opinião e etc, podem trocar por recompensas customizadas, como acesso a conteúdo exclusivo da marca, menções nos tweets dos desenhistas, prêmios simples, mas relevantes para o seu público-alvo, fazendo com que os fãs se sintam exclusivos, mais próximos da marca e que acabam gerando valor emocional para eles.

Figura 13 - Imagem da página inicial do Marvel Insider

Fonte: Site Oficial da Marvel

Os fãs da Marvel são, ainda, voz ativa para a marca, pois suas opiniões e sugestões são frequentemente atendidas na tomada de algumas decisões, tendo como ideia agradar todos os nichos diferentes de admiradores. Por isso seu público é bem extenso, influenciando todas as idades. Isso garante ainda mais o engajamento deles em seus lançamentos cinematográficos, como o último capítulo do filme da saga, Vingadores: Ultimato, que entregou tudo o que os fãs queriam.¹⁷ Isto prova que, “quanto maior o nível de afinidade, mais engajados e mais próximos de se tornarem defensores fiéis os clientes estão. Esse nivelamento, portanto, permite às empresas identificar os clientes mais ativos e entusiasmados e convertê-los em defensores.” (KOTLER, 2017, p.235). Ao passo que Thomas (2016, p.4) complementa,

O desafio para os profissionais de marketing de hoje é identificar defensores de seus stakeholders¹⁸ e desenvolver estratégias para envolvê-los em qualquer canal de endosso público possível. Profissionais de marketing experientes estão descobrindo que podem alavancar esses relacionamentos para impulsionar suas vantagens competitivas.

De certo a Marvel vem fazendo isso com maestria, em virtude do excelente trabalho ao engajar seus defensores por meio de uma variedade de canais de apoio público. Enfatizando através da utilização dessa estratégia a importância dos defensores para criar um senso de urgência entre os cinéfilos, uma vez que ao expressar seu apoio à marca de uma forma que seja significativa e confiável, promovem um engajamento genuíno, formando uma corrente de defesa e propagação. Um exemplo disso é o filme Vingadores: Ultimato, que contou com uma imensa expectativa antes mesmo de ser lançado. Considerando ainda a utilização da estratégia do universo compartilhado com ligações entre os filmes, a empresa conseguiu garantir uma conexão com os espectadores, fazendo com que estejam familiarizados com todos os principais atores e pontos da trama.

¹⁷ Disponível em: <<https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2019/04/23/vingadores-ultimato-entrega-tudo-que-fas-queriam-em-capitulo-final-emocionante-g1-ja-viu.ghtml>>. Acesso em 25 de abr. 2022 às 22h45min.

¹⁸ Stakeholders são os indivíduos e organizações impactados pelas ações da sua empresa. Entenda por que eles são fundamentais para o sucesso do seu negócio. Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/blog/stakeholder/>>. Acesso em: 17 de mai. 2022 às 23h04min.

4. “*VINGADORES, AVANTE!*” VINGADORES: ULTIMATO COMO OBJETO DE ESTUDO

Nesta seção será apresentada e analisada as estratégias utilizadas pela Marvel através do marketing de defensores no processo de lançamento do filme Vingadores: Ultimato, onde é permitido que ela interaja e atraia seu público, unindo seus produtos e materiais de divulgação de maneira focada, e assim também atingindo outros nichos, como a utilização de merchandising no meio de seus filmes ou parcerias publicitárias com empresas de automóveis, fast food ou campanhas humanitárias. É reforçada ainda os resultados da abordagem da Marvel de potencializar suas adaptações cinematográficas com aspectos consistentes de narrativa de personagens e histórias que são valorizados pela cultura dos fãs, o que leva esse público em massa para os cinemas.

A indústria cinematográfica é responsável pelo lançamento de grandes sucessos, que geram bilhões de dólares todos os anos. “Segundo dados da empresa alemã Statista, em 2019, o negócio de filmes e entretenimento gerou US \$35,3 bilhões em receita somente nos Estados Unidos.” (CIPRIANO; SILVA, 2021). Existem várias razões e explicações para o enorme aumento de bilheteria e relevância cinematográfica, uma das quais é o crescimento de grandes franquias de filmes e *blockbusters*. Esses tipos de produtos são produções cinematográficas e de mídia, com orçamentos altos e campanhas de marketing em grande escala. (RODRIGUES, 2019)

Franquias e filmes baseados em videogames e histórias em quadrinhos são exemplos de sucessos de bilheteria que contribuíram em grande parte para o atual *boom* de bilheteria que trouxe milhões aos cinemas. Entre essas franquias está a desenvolvida pela editora de quadrinhos Marvel Comics. Um dos empreendimentos cinematográficos mais influentes, lucrativos e populares do presente, o Universo Cinematográfico Marvel ou MCU, é a franquia de filmes de maior sucesso de todos os tempos no momento da redação desta monografia, gerando mais de 22 bilhões de dólares¹⁹ em nível global.

A proposta do MCU em iniciar uma grande saga de heróis, que ficou conhecida como a Saga do Infinito, resultou em uma linha do tempo construída ao longo de mais de 10 anos, onde as obras eram lançadas e se desenrolaram em formato de fases: cada arco narrativo abria e se fechava, e ao mesmo tempo se expandia para construir essa grande história. Essa estratégia fez o filme Vingadores: Ultimato ser um dos mais esperados (se não o mais) e causou bastante

¹⁹ Disponível em: <https://br.noticias.yahoo.com/bilheterias-magicas-conhecidas-as-5-franquias-de-cinema-mais-lucrativas-090057373.html>. Acesso em: 23 de abr. 2022 às 15h19min.

agitação entre os fãs da saga. “Entre os filmes, Vingadores: Ultimato é o mais lucrativo com US \$2,7 bilhões arrecadados” (BARBEDO, 2021).

O alinhamento da Marvel com os fãs “não foi projetado apenas para atrair; foi projetado para atrair e ser vendido, como um mito que ganha vida, pronto para ser experimentado como um bem de consumo” (STORK, 2014, p.91). Evidentemente as histórias produzidas pela Marvel através de uma narrativa de *storytelling*²⁰, entregam uma experiência envolvente e inesquecível, permitindo que se enxergue os filmes de forma muito mais profunda, o que gera um grande engajamento do público com a marca, fato esse que pode ser observado nitidamente após o lançamento de Vingadores: Guerra Infinita e todo o hype criado a partir daí principalmente após seu final com um imenso gancho de expectativas para o próximo filme.

Os investimentos em estratégias de marketing fizeram com que esse filme se tornasse um divisor de águas para a empresa. De acordo com o Deadline (2019), mais de US \$150 milhões foram investidos na campanha de marketing de Vingadores: Guerra Infinita, superado apenas por Vingadores: Ultimato, a maior campanha promocional de marketing na História da Marvel Studios com mais de US \$200 milhões investidos. Obviamente Guerra Infinita foi um sucesso, após sua estreia em 26 de abril de 2018 e seu final chocante foi dada a largada para uma enxurrada de teorias sobre o futuro da Saga do Infinito.

Nessa perspectiva os fãs começaram a teorizar e dar palpites sobre o que aconteceria no próximo filme. Para aumentar ainda mais a ansiedade do público, mesmo após o lançamento de Guerra Infinita o título de Vingadores 4, ainda permanecia sendo um mistério, pois segundo os diretores Joe e Anthony Russo, entregaria pontos-chave do enredo de Vingadores: Guerra Infinita. Porém os cineastas confirmaram que o título assustaria os fãs, o que gerou ainda mais expectativas e especulações. Como bem afirma Kotler (2017, p.94) “Levados pela curiosidade, os consumidores costumam prosseguir pesquisando ativamente as marcas pelas quais são atraídos para obter mais informações dos amigos e da família, da mídia e/ou direto das marcas”.

E isso foi o que realmente aconteceu, os fãs da saga começaram a buscar mais informações e disseminar suas teorias, gerando cada vez mais engajamento e especulações, até que finalmente em 7 de dezembro de 2018, o longa teve seu título revelado (Avengers: Endgame – em português o título ficou Vingadores: Ultimato) juntamente com o primeiro trailer. Uma das razões que justificaram a euforia dos fãs, é que o filme do MCU trazia a sensação de despedida,

²⁰ “Storytelling é um termo em inglês. "Story" significa história e "telling", contar. Mais que uma mera narrativa, Storytelling é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível.” Disponível em: <<https://rockcontent.com/br/talent-blog/storytelling/>>. Acesso em: 19 de mai. 2022 às 18h22min.

podendo ser a última vez em os seis Vingadores originais (Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra e Gavião Arqueiro) se reuniram na tela. A maioria de seus contratos havia terminado às vésperas do lançamento, como evidenciado em um tweet de despedida do ator Chris Evans.

Figura 14 – Primeiro trailer Vingadores: Ultimato

Fonte: Canal oficial da Marvel no Youtube

Como resultado, o lançamento quebrou o recorde estabelecido por Vingadores: Guerra Infinita, 230 milhões de visualizações, e se tornou o trailer mais visto da história mundial do cinema nas primeiras 24 horas em 2019. Para se ter uma ideia, "O Rei Leão" (2019), um aguardado live-action da Disney, fica atrás com 224,6 milhões. Levando em conta as visualizações no Twitter, Facebook e YouTube, o primeiro dia de visualizações chegou a 289 milhões, e a própria Marvel fez questão de ir ao twitter agradecer o engajamento dos fãs.

Figura 15 – Marvel Studios agradece fãs no twitter

Fonte: Twitter oficial Marvel Studios

O trailer provocou um colapso no Twitter, especialmente ao ver a situação do Homem de Ferro, também conhecido como Tony Stark (Robert Downey Jr) no espaço, sem comida, água e

falta de oxigênio. Os fãs rapidamente foram à plataforma pedir à NASA para salvar seu super-herói favorito, em tom de brincadeira. Embora uma resposta obviamente não fosse esperada, a agência entrou na brincadeira e deu uma resposta espirituosa: "Ei @Marvel, ouvimos falar de Tony Stark. Como sabemos, a primeira coisa que você deve fazer é [procurar] ouvir no controle da missão "@Avengers, temos um problema". Mas se ele não puder se comunicar, recomendamos que as equipes da terra usem todos os recursos para escanear os céus em busca de seu homem desaparecido.

Figura 16 – NASA responde fãs da Marvel

Fonte: Twitter Oficial da NASA

Além disso, o mesmo trailer trouxe um ar de tensão aos fãs quando viram o uniforme de Thanos exposto, gerando dúvidas sobre o destino do titã, e até mesmo especulações sobre sua morte. Mas logo em seguida, o personagem aparece em um cenário de introspecção, junto a recortes dos heróis restantes na terra em um cenário pós dizimação.

Figura 17 – Cenas do trailer oficial

Fonte: Canal oficial da Marvel no Youtube

Simultaneamente ao lançamento do trailer também houve o lançamento do primeiro pôster (figura 18), porém ambos não continham muitas informações e não revelam muito sobre o filme, o cartaz apresentava apenas a logo dos Vingadores “evaporando”, o nome e data de

lançamento, e o trailer por sua vez mostrava poucas cenas. Isso porque nesse momento o foco das divulgações estava voltado para o lançamento do longa Capitã Marvel, em março de 2019. Porém como mencionado a comoção foi grande por ter-se as primeiras imagens dos filmes o que serviu como um aguçador das expectativas dos fãs, e na internet se intensificava as especulações o que os mantinham conversando sobre nas redes sociais. O que era justamente a proposta da produtora.

Figura 18 - Primeiro cartaz de Vingadores: Ultimato

Fonte: Site Oficial da Marvel

Por fim, uma semana após o lançamento do filme Capitã Marvel, em 14 de março de 2019, foram lançados o pôster e o trailer oficial de Ultimato. Ambos continham a presença da heroína e, novamente, os fãs assistiram em números recordes, 268 milhões de vezes nas primeiras 24 horas de seu lançamento, ficando apenas atrás do primeiro trailer. Assim o exército de fãs voluntários continuava a expandir e conquistar novos engajados, e fica notório que, o marketing da Marvel apostou na expectativa para conquistar seu público, pois com bem afirma Kotler (2017, p.131) “quando a experiência real corresponde às expectativas ou mesmo as excede, os clientes desenvolvem uma sensação de afinidade, o que torna mais provável que se convertam em advogados de marca fiéis.”

Figura 19 – Segundo trailer Vingadores: Ultimato

Fonte: Canal oficial da Marvel no Youtube

Figura 20 – Cartaz oficial de Vingadores: Ultimato

Fonte: Site Oficial da Marvel

Após muita espera, finalmente chegou o mês de lançamento do filme (abril de 2019), e com ele iniciou-se a fase mais intensificada das divulgações. Começava também a pré-venda dos ingressos em um sincronismo mundial com vários países liberando ao mesmo tempo e como já era de se esperar, quebrou mais um recorde, superando Star Wars e se tornando, de acordo com a maior rede de vendas dos Estados Unidos, Fandango, o mais vendido no primeiro dia de vendas em apenas seis horas.²¹ Além disso a Marvel divulgou mais um trailer, intitulado *Marvel Studios' Avengers: Endgame | Special Look*, onde diferentemente dos outros trailers trazia mais detalhes sobre a trama do filme, porém algumas cenas foram alteradas para despistar os fãs em suas teorias sobre o longa, no entanto alguns fãs chegaram a especular tal possibilidade.

²¹ Disponível em: <<https://twitter.com/Fandango/status/1113168976518021120>>. Acesso em: 03 de abr. 2022 às 10h09min.

O conteúdo oficial das mídias sociais do filme começou a crescer à medida que as bilheteiras começaram e a data de lançamento se aproximava. Para promover o filme, frequentemente eram postadas artes especiais feitas pelos fãs, que em muitos casos, serviam como pôsteres não oficiais do filme (figura 21). Esse tipo de conteúdo gera credibilidade e reconhecimento para a marca, pois as pessoas tendem a dar crédito a opiniões de outras a respeito de produtos ou serviços, ou seja, ações como essa tem o poder de instigar novos fãs através da curiosidade. Além disso, comportamentos como esse aproximam os fãs e a necessidade de advogar pela marca conseqüentemente também cresce, pois como salienta Kotler,

Em um mundo altamente tecnológico, as pessoas anseiam por um envolvimento profundo. Quanto mais sociais somos, mais queremos coisas feitas sob medida para nós. Respaldados pela análise de big data (coleta, processamento e análise de megadados), os produtos tornam-se mais personalizados e os serviços, mais pessoais. (KOTLER, 2017. p 11-12)

Figura 21- Pôster inspirado em Vingadores: Ultimato feito pelo artista @TracieChing!

Fonte: Perfil oficial Avengers no instagram

Além disso, outras empresas implementaram ações envolvendo o lançamento do filme, como por exemplo a Coca-Cola que entrou na onda e implementou indiscutivelmente uma de suas maiores campanhas de filmes nos últimos anos, passando por 57 países com um anúncio e latas personalizadas do artista pop Tom Whalen. As latinhas contavam com estampas de cada herói do filme, foram doze modelos diferentes que contaram com os personagens: Capitão América, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Máquina de Combate, Hulk, Nebulosa, Rocket Raccoon, Viúva Negra, Thor, Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e, Thanos. Poliana Sousa, diretora de marketing da Coca-Cola Brasil, afirmou que “essa ação com a Marvel Studios tem

um poder gigante e reforça a conexão de Coca-Cola com a cultura pop, que faz parte da história da marca desde a sua construção”²²

Figura 22 - Imagem das latas inspiradas no filme do Vingadores: Ultimato

Fonte: Site Quarta Parede Pop²³

Outro exemplo foi a rede de fast-food McDonald's que distribuiu junto ao *Happy Meal* (o McLanche Feliz internacional), 24 tipos de brinquedos colecionáveis inspirados nos personagens de Vingadores: Ultimato, fazendo um chamado a todos os heróis para aproveitarem o McLanche Feliz em família, a empresa ressalta que as famílias são o melhor time de heróis e a comunicação teve como objetivo mostrar que os heróis são capazes de despertar o melhor um no outro, também disponibilizaram no seu aplicativo, atividades com heróis e vídeos de bastidores da produção de Vingadores: Ultimato (MONTEIRO, 2019).

Figura 23 - Personagens colecionáveis do McLanche Feliz, inspirados em Vingadores: Ultimato

Fonte: Canal oficial do Youtube Comics, Toys & Travels²⁴

²² Disponível em: <<https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/04/01/marvel-e-coca-cola-renovam-parceria-historica-de-cobranding.html>>. Acesso em: 20 de mai. 2022 às 13h35min.

²³ Disponível em: <<https://quartaparedepop.com.br/2019/03/29/vingadores-ultimato-latas-da-coca-cola-com-os-herois-serao-vendidas-no-brasil>>. Acesso em: 25 de abr. 2022 às 11h52min.

²⁴ Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=BTKCEKBxSL4>>. Acesso em: 07 de mai. 2022 às 11h40min.

Parcerias como essas se dão, porque, como todas as outras empresas dependentes de lucro, a Marvel quer ganhar o máximo de dinheiro possível com os “produtos” que geram e vendem. Figuras de super-heróis, videogames, cartas, jogos de tabuleiro etc, são fontes adicionais de lucro que, juntamente com os ganhos multimilionários de filmes, geram uma enorme quantidade de retorno para a corporação, que então usa esse mesmo investimento para maior crescimento e desenvolvimento de sistemas. Em suma, é um círculo vicioso que se auto alimenta – quanto mais bem sucedidos e populares forem os filmes, mais todos esses subprodutos (incluindo os quadrinhos) serão vendidos. Quanto maior a venda de todos esses adereços e relíquias, maior o alcance da franquia de super-heróis. Observado do ponto de vista do mercado, o merchandising é um processo brilhante que tira o melhor da popularidade global e o transforma em lucro absoluto.

A imagem do super-herói, segundo Jenna Isken²⁵ (diretora de experiência na empresa de branding estratégico Siegel+Gale), é tão atraente porque fornece “intangíveis extras que podem nem passar pela cabeça das pessoas quando estão fazendo uma compra de outra forma”. Por exemplo, “não estou comprando apenas uma estatueta da Mulher Maravilha, estou comprando um elemento de empoderamento feminino”, disse ela. Esse exemplo vem do universo DC, mas é o ecossistema da Marvel que é mais atraente para os consumidores. Isken ainda descreve a Marvel e sua empresa sede, a Disney, como um “padrão ouro” para outras marcas, especialmente quando se trata de contar histórias, talvez a habilidade mais essencial para a construção da marca.

No Brasil, em uma das estratégias de venda, a Marvel decidiu apostar justamente ao contrário do que se espera que é a utilização de influenciadores que tenham haver com seu nicho para divulgação e apostou em um time totalmente inusitado contando com Ana Maria Braga, Louro José, Padre Fábio de Melo e Evaristo Costa, para promover Vingadores: Ultimato. Na primeira observação parece de fato não ter nada a ver com uma boa estratégia pois o público alcançado por estes não é o mesmo do filme, porém quando se para pra analisar faz todo sentido, pois pode se observar que a estratégia se baseia no conceito de conquistar novos públicos, já que a Marvel já possui a fidelidade dos fãs e todo o público geek já estava com a atenção voltada para o lançamento do filme e com toda certeza iriam assistir.

Então o ideal era logicamente conquistar o restante do público e garantir ainda mais ingressos. Como destacado por Mindy Hamilton, vice-presidente de Marketing da Walt Disney Company, “orçamento de marketing teve de crescer à medida que o público deixou de ser apenas

²⁵ Entrevista para a empresa global de inteligência de decisão Morning Consult. Disponível em: <<https://morningconsult.com/2021/12/14/how-marvel-became-the-gold-standard-super-brand/>>. Acesso em: 05 de mar. 2022 às 02h22min.

concentrado nos fãs, agora temos os millennials, os adolescentes, o público é multicultural e familiar, nós buscamos parcerias que honrem e celebrem cada um desses nichos.”²⁶ Isso se deve em grande parte ao marketing feito pelos defensores da Marvel, que ao explicar suas opiniões à sua rede de conhecidos, amigos e familiares atraíram novos públicos de diferentes nichos para a empresa, pois como estabelece Thomas (2016, p.17 e 22),

Como tantas marcas impactam nossas vidas de todas as formas concebíveis, os consumidores desenvolvem um vínculo especial que os liga a um produto ou serviço que amam e em que confiam. Os benefícios desse produto ou serviço levam os consumidores a contar com entusiasmo a amigos, colegas e vizinhos sobre como a vida é melhor graças a essa marca favorita. [...] Os defensores entregam poderosos endossos públicos e podem influenciar fortemente colegas e conhecidos.

Enfim, na noite do dia 22 de abril de 2019 acontecia a pré-estreia mundial de *Ultimato*, que contava com a presença do elenco oficial dos atores que passaram ao longo dos mais de dez anos nos filmes da Saga do Infinito. Em comemoração a isso, a Marvel divulgou em seu Twitter um compilado reunindo todas as cenas pós-créditos dos seus filmes,²⁷ - uma das características mais marcantes das produções do MCU - uma linha do tempo que vai de *Homem de Ferro* até *Capitã Marvel*. Em cada tweet a Marvel destacou falas populares de cada cena, ao mesmo tempo que mostra os momentos completos.

Figura 24 - Elenco na pré-estreia de *Vingadores: Ultimato*

Fonte: Site Oficial da Marvel

Um fato interessante é que após a *première*, com a estreia oficial do filme muito perto de acontecer, muitas pessoas contavam com momentos incansáveis para fugir dos *spoilers* nos próximos dias e em virtude disso os diretores de *Guerra Infinita* e *Ultimato*, os irmãos Russo, publicaram no *instagram* um meme descontraído do personagem *Doutor Estranho*, onde pedia

²⁶ Disponível em: <<https://www.legiaodosherois.com.br/2019/vingadores-ultimato-orcamento-de-marketing-do-filme-pode-ter-sido-o-maior-dentre-os-filmes-da-marvel-studios>> Acesso em: 11 de maio. 2022 às 17h26min.

²⁷ Disponível em: <<https://twitter.com/MarvelStudios/status/1120358289076707328>>. Acesso em: 05 de abr. 2022 às 17h22min.

aos fãs para não espalharem spoilers e assim não estragar a experiência dos espectadores que ainda não haviam assistido ao filme. A publicação (figura 25) trazia o texto, em tradução: “Lembre-se que o Doutor Estranho já assistiu ao filme quatorze milhões e seiscentas e cinco vezes. E ele não deu nenhum spoiler. Seja como o Doutor Estranho.”

Figura 25 - Meme publicado pelos irmãos Russo

Fonte: Instagram oficial The Russo Brothers²⁸

Este fato está relacionado à chamada “cultura dos memes”, que é o processo constante de criação, publicação e encaminhamento de várias fotos ou gifs engraçados que zombam/mostram comicamente um determinado conceito/fenômeno/pessoa ou qualquer outra coisa, comum entre os fãs da marca. É claro que os memes não se limitam estritamente a apenas tópicos de super-heróis ou produtos da Marvel, mas é impossível escrever sobre eles sem mencionar o impacto que eles têm na divulgação de informações sobre o MCU. Pode-se dizer que os memes são uma forma de marketing gratuito que, embora peculiar, pode efetivamente despertar interesse e atrair “novos membros” da enorme comunidade de fãs da Marvel, que eventualmente se tornam parte do mecanismo constante de geração de lucros.

Por fim, no dia 25 de abril de 2019, Vingadores: Ultimato foi lançado, transformando o cinema a Marvel, o quarto filme do grupo de heróis é um marco para o MCU. Com o lançamento do filme, a campanha entra em uma nova fase de suporte. O objetivo era divulgar como os fãs e a mídia reagiram ao filme, para convencer o público secundário a assistir à produção. Como Joe Russo, um dos diretores do filme, afirma, “cinema é, no final das contas, um filme que consegue

²⁸ Disponível em: <<https://www.instagram.com/p/BwkOxfYlnzx/>>. Acesso em: 29 de abr. 2022 às 17h50min.

unir pessoas e que juntas têm uma experiência emocional e compartilhada”²⁹. Por meio dos defensores conquistados nos meios digitais, a empresa conseguiu esse compartilhamento de forma espontânea. Ao ponto que Kotler (2017, p. 37-38) diz que, as “mídias sociais como Twitter e Instagram facultam aos usuários mostrar e compartilhar suas experiências como clientes, inspirando outros consumidores da mesma classe, ou de uma classe inferior, a buscar uma experiência semelhante.”

Em apenas cinco dias o filme atingiu a marca de US\$ 1 bilhão e após 13 semanas no ar, quebrou o recorde da maior bilheteria de todos os tempos, status que era vinculado a “Avatar”, mas o lugar no pódio foi recentemente “recapturado”, depois que o filme de James Cameron foi relançado na China. (CIPRIANO e SILVA, 2021). Ultimato ainda contou com aprovação de 94% no Rotten Tomatoes, um website americano agregador de críticas de cinema e televisão e teve a melhor avaliação de 2019. Nas mídias sociais aconteciam uma inundação de opiniões, já que após a estreia milhares de fãs foram ao twitter descrever suas reações, quebrando mais um recorde e se tornando o filme mais tuitado de todos os tempos, com 50 milhões de tweets desde o início do ano, segundo perfil oficial do *Twitter Movies*.

Figura 26 - Twitter Movies identifica Vingadores: Ultimato como o filme mais twittado .

Fonte: Perfil Oficial Twitter Movies ³⁰

²⁹ Disponível em: <<https://collider.com/russo-brothers-respond-to-martin-scorsese-marvel-comments/>>. Acesso em: 06 de mai. 2022 às 16h45min.

³⁰ Disponível em: <<https://twitter.com/TwitterMovies/status/1123929121627750400>>. Acesso em: 14 de mai. 2022 às 19h19min.

Vingadores: Ultimato se consolidou como a grande catarse da cultura popular, e trouxe um desfecho que marcou a Saga do Infinito no MCU. O filme surpreendeu os fãs levando inúmeras salas de cinema ao êxtase com um arremate dos sonhos de gerações que assistiram a tais filmes e termina a saga gloriosamente trazendo uma batalha final simplesmente épica, a maior de todos os tempos do MCU, que a Marvel havia optado por esconder em suas campanhas de divulgação garantindo as surpresas para o filme. Outra cena marcante foi o sacrifício do aclamado personagem Tony Stark, o Homem de Ferro, onde ele traz a sua icônica frase “eu sou o Homem de Ferro”, gerando uma comoção generalizada dos fãs, provando que o filme precisava de um grande sacrifício para completar sua jornada.

Como resultado de tudo, as repercussões entre os fãs foram simplesmente gigantescas, por exemplo, mesmo após um ano do lançamento do longa, os fãs da Marvel questionaram-se sobre os acontecimentos com Steve Rogers no seu passado, até ele se tornar velho como apresentado no final do filme. Pensando nisso, um fã criou uma cena pós-créditos alternativa para o longa, postado via o usuário seanfilart no Reddit, trazendo Howard e Maria Stark, pais de Tony Stark, apresentando o recém-nascido a Steve Rogers e Peggy Carter.

Figura 27 - Cena pós crédito alternativa criada por fã

Fonte: Perfil de fã no Reddit ³¹

Em suma, o sucesso do longa foi a resposta que a empresa precisava. Graças a Vingadores: Ultimato, o MCU fica mais ambicioso, exemplificado pelo surgimento de novos grupos, como Os Eternos, e futuramente, os Jovens Vingadores, o Quarteto Fantástico e os novos X-Men, ao mesmo tempo em que grandes vilões como Thanos ganharão destaque. Em resposta a Disney também começou a produzir novas séries aumentando ainda mais esse mundo, podendo

³¹ Disponível em:

<https://www.reddit.com/r/marvelstudios/comments/i1q9ps/my_headcanon_endgame_post_credit_scene>
Acesso em: 17 de mai. 2022 às 18h28min.

ser histórias que vão durar novamente uma década³² e quebrar novos recordes. Além disso, anos depois o filme ainda gera o mesmo interesse nos fãs que continuam gerando conteúdo a respeito atuando como defensores da marca conquistando através disso o interesse de novas pessoas para o universo.

É fácil ver como uma franquia com tamanho alcance conseguiu ter tanto impacto na recepção do público. Não há dúvida de que o cinema é uma das formas de arte mais influentes dos tempos modernos. Os filmes transcendem o tempo, a distância geográfica, as barreiras linguísticas e as estratégias políticas, possibilitam uma forma única de expressão e comunicação do criador com o público e expandem constantemente as fronteiras do possível. Como tais, representações em constante mudança e fascinantes da singularidade da mente humana, os filmes atraem uma multidão de pessoas para estudá-los e elaborá-los nos mínimos detalhes.

É nessas situações que indivíduos críticos, revisores, teóricos do cinema, usam a internet para fundamentar seu julgamento crítico com fatos e dados técnicos relacionados ao filme que estão “processando”. No entanto, mesmo que um indivíduo esteja interessado apenas no cinema como forma de entretenimento e não tenha interesse em pesquisas mais profundas, ele sempre pode contar com o julgamento de valor dos outros, entrando em uma rede de influência e consequentemente, sendo exposto ao marketing de defensores.

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dado os resultados das pesquisas, e reafirmando a carência do Marketing de Defensores de ferramentas próprias por ser um conceito recente derivado do marketing boca a boca, se faz necessário calcular seus resultados e métodos dentro de ferramentas como os 8 Ps do marketing digital aliado ao CRM no marketing de relacionamento e fidelização, além de táticas do marketing de influência dentro dos canais digitais.

A ferramenta dos 8P's é composta por pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, propagação, personalização e precisão, ou seja, são uma evolução para atender a demanda dos dias atuais, focada em responder aos anseios, desejos e necessidades dos clientes.

Em relação aos 8P's o primeiro corresponde à pesquisa, que é responsável por estudar os perfis dos consumidores e seu comportamento online para definir quem é seu público-alvo e orientar as ações de marketing digital. Nesse sentido, a Marvel através da internet, por meio de

³² Disponível em: <<https://disneyplusbrasil.com.br/marvel-ja-esta-definindo-os-filmes-para-os-proximos-10-anos-diz-kevin-feige>>. Acesso em: 20 de mai. 2022 às 14h32min.

seu site, redes sociais e comunidades, consegue entender as motivações, tendências e comportamentos dos seus clientes, definindo assim seu público-alvo.

O planejamento é onde são organizadas as estratégias que serão utilizadas para atingir esse público. Considerando isso a empresa estudada, fez o uso de diversas táticas no processo de divulgação do filme Vingadores:Ultimato, como por exemplo a aposta na expectativa dos fãs fazendo uso da conexão criada através das outras produções da cronologia por meio do filme anterior, Vingadores: Guerra Infinita.

Na produção o planejamento é transformado em algo tangível, nesta etapa a Marvel fez um grande investimento de U\$170 milhões na campanha de marketing do filme Guerra Infinita que por sua vez trouxe um final emblemático, onde aliado aos fãs fiéis conquistados pela marca indicava ter força suficiente para garantir o sucesso de Vingadores: Ultimato e mesmo assim foi feito um investimento U\$200 milhões neste último, superando o anterior.

Com a produção iniciada é hora de avançar para o quarto P, a publicação, é o momento de ativação do projeto. Aqui começaram então os esforços para aplicação da campanha, que começou ainda antes do lançamento de Guerra Infinita, onde o título do próximo filme era mantido em segredo, pois segundo os produtores o nome poderia trazer spoilers, o que gerou muita expectativa e comentários por parte dos fãs e isso fez com que o lançamento do primeiro pôster e trailer juntamente a revelação do título fosse um sucesso.

O quinto P, promoção, não fala no sentido de baixar preços, é a forma como o produto chega aos olhos dos consumidores. Os anúncios realizados em parcerias foram projetados para atingir públicos diferentes da mídia tradicional, abrangendo uma ampla gama de marcas, desde empresas de cosméticos até marcas automotivas, alimentícias e financeiras. Também houve parcerias com a mídia popular regional, como no Brasil, onde fazendo uso de táticas do marketing de influência, foram selecionados influenciadores de diferentes nichos para participarem. As imagens persuasivas desses conteúdos midiáticos são pensadas para estimular o desejo e a curiosidade do indivíduo, que, no caso desta monografia, está relacionado ao produto final: o filme. Ao assistirem aos comerciais, os telespectadores devem ser estimulados a buscar mais informações sobre a obra, e é a partir dessas fortes associações emocionais que levam ao consumo, demonstrando expectativas.

A propagação, como o próprio nome já diz, é o momento de propagar o conteúdo nas redes sociais e deve-se escolher as mais adequadas ao produto ou serviço. Com o lançamento dos trailers, cartazes e campanhas alinhadas com os interesses do público, a Marvel conseguiu engajar os fãs, fazendo com que estes comessem propagar espontaneamente os conteúdos nas mídias digitais.

O próximo P, a personalização, é justamente a modificação do conteúdo para que ele fique personalizado de acordo com seu público. Isso também se replica para o marketing de relacionamento, onde a companhia fez a utilização da ferramenta CRM, ou seja, a construção da gestão do relacionamento com o cliente. Devido ao imediatismo da Internet, a Marvel conquistou a obtenção de uma base de dados de clientes reunindo todas as suas informações pessoais e gostos, para o desenvolvimento de plano de negócio a fim de um envolvimento mais profundo com seu público, através de plataformas interativas e do fornecimento de conteúdo personalizado de acordo com suas necessidades como foi observado ao decorrer do trabalho, onde a empresa se mostra disposta a atender às sugestões dos fãs para a construção destes. Isso permitiu que a marca criasse um estreitamento com esse público os convertendo em advogados fiéis.

O último p, precisão, avalia os resultados das estratégias realizadas. Com esse item é possível definir o sucesso das ações realizadas pela Marvel, onde foi possível entender que os objetivos foram bem conquistados e que os outros 7 ps foram bem sucedidos, mostrando que a empresa conseguiu com sucesso trabalhar o processo de diferenciação dos concorrentes para a manutenção dos seus clientes desenvolvendo estratégias interativas e inovadoras de fidelização, através do alinhamento de outros conceitos e ferramentas de marketing garantindo o sucesso do objeto de estudo ao passo que esse se tornou um marco, transformando a história da empresa e do cinema além de servir como exemplo de uma boa utilização do Marketing de Defensores para outras empresas de diferentes segmentos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Marvel, como empresa global, está sujeita a diversas influências globais, desde a digitalização, novos métodos de processamento de conteúdo, novas formas de adaptação e processamento de tópicos, novos imperativos no atendimento das demandas do público a crises inesperadas como a atual pandemia. Completando com sucesso a maior, porém mais cara fase até agora, a Marvel Studios não mostra sinais de desaceleração, anunciando até 10 novos filmes e várias séries diferentes que serão transmitidas exclusivamente pela plataforma Disney+, juntamente com datas de lançamento planejadas.

Com inúmeras realizações cinematográficas por trás da marca, eles verificam a euforia do público em uma grande amostra e encontram sucesso em um equilíbrio entre atrair-lós e introduzir novos conteúdos e técnicas, às vezes surpreendentes. Todo o mecanismo cinematográfico avança com sucesso, e o público mostra apreciar ainda mais quando o seu exigente horizonte de expectativas é superado, o que acontece muitas vezes com esta empresa, tornando o risco válido no final. Confirmando assim, a hipótese de que por meio de um marketing

de relacionamento bem construído a Marvel conquistou não apenas fãs, mas advogados da marca, já que através dessa ligação conquista-se relações de lealdade e comprometimento de ambas as partes.

Nesse cenário, esta monografia surgiu do interesse em aprofundar as estratégias do marketing de defensores através das divulgações feitas para o filme Vingadores: Ultimato (2019). Foi percorrido um longo caminho, desde a contextualização histórica da empresa, e dos conceitos do marketing digital, marketing de relacionamento, marketing de fidelização e marketing de influência, que por sua junção influenciam na construção dessa nova ferramenta, exemplificada no sucesso do Universo Cinematográfico Marvel. Foi possível compreender ainda que cada período vivido pela marca fez com que sua motivação fosse moldada, e assim desenvolvida uma nova forma de contar histórias, não só por meio de quadrinhos, mas por meio cinematográfico.

No caminho até o sucesso de Vingadores: Ultimato, foi esclarecido que os fãs possuem uma ligação extremamente forte com a marca construída ao longo de uma extensa trajetória, onde foram desenvolvidas narrativas envolventes através da criação de um universo cronológico compartilhado, fazendo o público criar conexões com as histórias e personagens, além da utilização de estratégias dos marketings apresentados neste projeto, que fizeram com que os fãs se tornassem íntimos da companhia, criando um forte elo com a mesma e surgindo o sentimento de fidelidade onde tem-se a necessidade de anunciá-la de forma espontânea, atuando como defensores. Ao passo em que a Marvel fez o uso das ferramentas desse conceito nas divulgações em seus projetos cinematográficos aproveitando-se da satisfação do cliente para influenciar as decisões de outros clientes, respondendo assim a problemática da pesquisa.

É destacada também a conexão do filme com sucessos anteriores do MCU, afinal todas as narrativas estão interligadas, e é notável ao longo da campanha “Ultimato” a reorganização da memória coletiva que sugere o vínculo afetivo que existe, seja agora ou anos atrás. Vale destacar que as expectativas atuais do público para a visualização dos trailers são semelhantes às de assistir aos filmes, pois indivíduos em culturas participativas são mais propensos a ocorrer, no que Lipovetsky chama de hipermodernidade, todos conectados por meio das mídias sociais, o que beneficia o desenvolvimento das comunidades que criam discussões, esperam e participam ativamente do processo de construção desses mundos transmídia.

Por conseguinte, essas estratégias aliadas à como a empresa se porta nas mídias digitais criando sempre um envolvimento com os fãs, se mostrando determinada a ouvi-los e atendê-los, criam um senso de comunidade entre ambos, fazendo com que os fãs comecem a replicar a marca de forma espontânea, através de memes, suposições de acontecimentos nos filmes, criação de

conteúdo não oficial etc. o que responde o objetivo geral do estudo. Isso explica como o marketing de defensores contribui no fortalecimento do status da marca e comprova a hipótese de que embora seja uma empresa consolidada, a estratégia é uma das principais ferramentas que expande o alcance e retorno positivo de seus projetos, visto que a capacidade dos consumidores de construir o conhecimento da marca aumenta o engajamento e impacta nos resultados financeiros.

Portanto o levantamento e a análise apresentados neste trabalho reiteram que as campanhas publicitárias da Marvel sempre foram elaboradas de acordo com o plano geral da marca e os planos de avançar em seu universo compartilhado. Espera-se que esta pesquisa possa trazer elementos que promovam a compreensão de novas estratégias voltadas para adquirir a lealdade ao consumidor, que traz consigo uma abertura de possibilidades de estudos futuros voltados à utilização destas dentro de empresas e indústrias em setores diferentes, e como elas se desenvolvem dentro dos mesmos. Reconhecer o avanço do marketing no referente à tática de defensores em outros setores permite aumentar esse segmento e melhorar o conhecimento das empresas sobre como devem ser ampliados seus sistemas de fidelização.

REFERÊNCIAS

- ALBANEZ, J; GARCIA, S; GALLI, L. **Métodos de Pesquisa de Satisfação de Clientes: um Estudo Bibliométrico**. Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia, São Paulo, v. 16, n. 1, p.1-17, abr. 2014.
- BRAGA JUNIOR, Amaro Xavier. **Por uma sociologia da imagem desenhada: Reprodução, estereótipo e actância nos quadrinhos de super-heróis da Marvel Comics**. 2015. 335 f. Tese (Doutorado) - Curso de Sociologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015
- BARBEDO, Patrícia. Yahoo! Notícias. **Bilheterias mágicas: conheça as 5 franquias de cinema mais lucrativas**, 2021. Disponível em: <https://br.noticias.yahoo.com/bilheterias-magicas-conhec-as-5-franquias-de-cinema-mais-lucrativas-090057373.html>. Acesso em: 24 de abr. 2022.
- CARROLL, B.; AHUVIA, A. C. **Some antecedents and outcomes of brand love**. Marketing Letters, [s.l.], v. 17, n. 2, p.79-89, abr. 2006. Springer Nature.
- CIPRIANO, Ana; SILVA, Rebeca. **Blockbuster: as 10 maiores bilheterias de todos os tempos**. Forbes, 2021. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbeslife/2021/04/blockbuster-as-10-maioresbilheterias-de-todos-os-tempos/>. Acesso em: 15 de mai. 2022.
- DANIELL, Mark. **“Avengers: Infinity War: Marvel Studios Kevin Feige on the future of the MCU — The best stories have a definitive ending”**. The Toronto Sun. 2018. Disponível em: <https://torontosun.com/entertainment/movies/avengers-infinity-war-marvel-studios-kevin-feige-on-the-future-of-the-mcu-the-best-stories-have-a-definitive-ending>. Acesso em: 09 de mar. 2022.
- GLOBAL TRUST in advertising and brand messages, Nielsen, 2012. Disponível em: <https://www.nielsen.com/ssa/en/insights/report/2012/global-trust-in-advertising-and-brand-messages-2/>. Acesso em: 15 de mar. 2022
- GENTER, R., 2007. **“With Great Power Comes Great Responsibility”**: Cold War Culture and the Birth of Marvel Comics. The Journal of Popular Culture, [e-journal], pp. 953-978. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5931.2007.00480.x>. Acesso em: 15 de mar. 2022
- GODIN, S. **Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends and Friends Into Customers**, Edições Urano, AS, 2013.
- GRUNIG, James E.; FERRARI, Maria Aparecida; FRANÇA, Fábio. **Relações Públicas: teoria, contexto e relacionamento**. São Caetano do Sul: Difusão Editora. 2009.
- GUMMESSON, E. **Marketing de Relacionamento Total**. São Paulo: Bookman, 2002.
- HOMEM-ARANHA 3 ultrapassa Avatar e se torna 3º maior filme da história nos EUA. **Omelete**, 2022. Disponível em: <https://www.omelete.com.br/filmes/homem-aranha-desbanca-bilheteria-avatar>. Acesso em: 06 de mar. de 2022
- HOWE, S. **Marvel Comics: a história secreta**. Tradução: Érico Assis. São Paulo: Leya, 2013
- JENKINS, Henry. **Cultura da Convergência**. 2ª edição. São Paulo: Editora Aleph, 2009.

- JENKINS, H. **Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture**. Routledge, New York and London, 1992.
- KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. **Marketing 4.0: do tradicional ao digital**. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.
- KOTLER, P; ARMSTRONG, G. **Princípios de marketing**. 15. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2017.
- KOTLER, P. **Marketing 5.0: Tecnologia para a Humanidade**. 1. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2021.
- LAS CASAS, A. L. **Marketing**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2005
- LIPOVETSKY, Gilles. **Os tempos hipermodernos**. 4ª reimp. São Paulo: Barcarola, 2011.
- LUO, X.; HOMBURG, C. **Neglected Outcomes of Customer Satisfaction**. *Journal of Marketing*, v. 71, n. April, p. 133–149, 2007.
- MARVEL. 2022. Disponível em: <<https://www.marvel.com>>.
- PINE II, B. J., & GILMORE, J. H. (2013). **The experience economy: past, present and future**. Em J. Sundbo, & F. Sørensen, *Handbook on the experience economy* (21-44). Cheltenham, UK, UK: Edward Elgar Publishing.
- POR QUE o iPhone fideliza mais clientes do que seus concorrentes? **The News**, 2022. Disponível em: <thenewsc.com.br/2022/01/25/por-que-o-iphone-fideliza-mais-clientes-do-que-seus-concorrentes>. Acesso em: 20 de mai. 2022.
- PRATINI, Vitória. **Vingadores: Ultimato é o filme mais tuitado de todos os tempos**. Adoro Cinema, 2019. Disponível em: <<https://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-147839/>> . Acesso em 18 de mai. 2022
- RAMOS, L. **Advocate Marketing Creates B2B Customer Relationships That Last A Lifetime**. Forrester, 2015.
- RODRIGUES, Iago Vaz. **Avengers Assemble: as estratégias de promoção da Marvel Studios e da Walt Disney Studios para o lançamento de “Vingadores: Ultimato”**. 2019.
- STORK, Matthias. “**Assembling the Avengers: Reframing the Superhero Movies through Marvel’s Cinematic Universe**.” *Superhero Synergies: Comic Book Characters Go Digital*. Eds. James N. Gilmore and Matthias Stork. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2014. 77-96. Print.
- THOMAS, B. **Advocate Marketing: Strategies for Building Buzz, Leveraging Customer Satisfaction, and Creating Relationships**. Pearson Education, 2016.